

BONNES PRATIQUES & INNOVATIONS DE RECHERCHE COLLECTÉES - PF

RÉSEAU DE CONSEILLERS POUR UNE UTILISATION OPTIMALE DES ENGRAIS

Practice PF n° 1

SOILEXACT : L'UTILISATION DE CAPTEURS D'HUMIDITÉ DU SOL POUR OPTIMISER L'IRRIGATION ET LA TENEUR EN EAU DU SOL AFIN D'AMÉLIORER L'ABSORPTION DES MINÉRAUX ET LA CROISSANCE DES CULTURES

Introduction

Catégorie : Bonnes pratiques (GP)

Carte d'identité de la pratique

#Détection de l'humidité du sol, irrigation

#PF, Alimentation, Alimentation humaine, Fibres, Aliments pour animaux, Huile, Légumes, GP, Pays-Bas

Description courte

- Les capteurs d'humidité peuvent mesurer la teneur en eau du sol. Les agriculteurs utilisent ces informations, pour établir par exemple des priorités dans l'irrigation des champs : lesquels doivent être irrigués en premier, lesquels peuvent attendre ? Ceci est particulièrement important dans les situations où les parcelles d'un agriculteur s'étendent sur une région plus vaste. Lorsque le transport et le démarrage du système d'irrigation constituent un facteur limitant dans la gestion de l'exploitation, il peut même s'avérer impossible d'irriguer toutes les parcelles qui en ont besoin. En outre, une irrigation optimale est nécessaire pour une absorption optimale des minéraux par les plantes. Dans le cas contraire, la croissance est impactée et les minéraux restent dans la couche de culture et peuvent être lessivés en cas de fortes pluies ou d'irrigation excessive.
- L'humidité du sol a donc un effet direct et indirect important sur la rentabilité et la durabilité de la gestion

des engrais. Un défi spécifique pour les capteurs de sol est de les installer de manière à ce qu'ils soient représentatifs de la parcelle dans lequel ils sont situés. Ils ne doivent pas être installés dans une bordure et pas non plus dans des endroits où les machines peuvent les détruire. Pour faire face à ces défis, différents modèles sont disponibles. Ils sont cependant complexes et coûteux, mais des essaims de petits capteurs sont également en cours de développement. Dans les années à venir, les possibilités s'élargiront, donnant de nouvelles impulsions à l'agriculture de précision.

Processus de mise en œuvre

Quelle pratique est considérée comme la norme dans cette région ? La majorité des agriculteurs fertilisent et irriguent de manière traditionnelle. En période sèche, l'irrigation a lieu peu après la fertilisation pour stimuler l'absorption des minéraux.

Quel est le problème, le défi ou l'opportunité qui a conduit à la mise en œuvre de la pratique dans l'exploitation ?

Les agriculteurs ne savent pas vraiment quand ils doivent commencer à irriguer.

Combien de temps a-t-il fallu pour mettre en œuvre cette pratique et quelles sont les mesures nécessaires pour en assurer le suivi ? Les capteurs d'humidité du sol existent depuis quelques années, mais il est difficile de comparer les coûts et les avantages. Lorsque le temps est sec, les agriculteurs n'ont qu'à irriguer et, dans ces moments-là, les capteurs d'humidité du sol ne sont pas vraiment utiles. Mais pour anticiper les périodes sèches justement, l'utilisation d'un capteur peut s'avérer avantageuse.

Logistique

- **Aspects logistiques à prendre en compte :** Certains fonctionnent avec des réseaux 4G ou 5G, d'autres utilisent le Bluetooth. Une certaine forme de communication numérique est nécessaire.
- **Autres outils spécifiques impliqués/inclus :** Non.
- **Exigences supplémentaires pour l'application :** Vous aurez besoin d'une plate-forme logicielle qui fournira les résultats des capteurs.
- **Niveau de compétence/éducation requis :** plutôt faible

Caractéristiques agronomiques

- **Cette pratique peut-elle être appliquée à une multitude de techniques culturales ?** Les données sont principalement utilisées pour l'irrigation, mais elles peuvent également être utiles pour d'autres applications d'agriculture de précision. Ou lorsque vous devez commencer à démontrer, dans le cadre réglementaire, pourquoi les cultures ont été irriguées.
- **Catégories de cultures ciblées :** denrées alimentaires, aliments pour animaux, fibres, huile
- **Influence sur la qualité du sol :** Augmentée, car l'eau est donnée par besoin.
- **Types de sols adaptés :** tourbeux, sableux, argileux, calcaire, limoneux, limoneux.
- **Effet attendu sur le rendement des cultures :** augmentation
- **Effet attendu sur la variation du rendement des cultures :** diminution
- **Effet attendu sur la qualité des cultures :** augmentation
- **Effet attendu sur la variation de la qualité des cultures :** diminution
- **Quels sont les coûts susceptibles d'augmenter en raison de la pratique ?** l'équipement,
- **Quels sont les coûts susceptibles de diminuer grâce à cette pratique ?** le carburant, la main-d'œuvre qualifiée,
- **Avantages économiques indirects/à long terme attendus de la pratique :** L'utilisation de capteurs vous permet de faire de meilleurs choix d'irrigation à long terme, car les données sous-jacentes

soutiennent votre choix. Une meilleure irrigation améliorera l'absorption des minéraux par les plantes.

- **Effet attendu sur le lessivage des éléments nutritifs** : Si l'irrigation est optimisée, elle garantit que les éléments nutritifs présents sont mieux absorbés par la culture. Un excès ou un manque d'eau entraîne le lessivage des éléments nutritifs.

Contexte administratif

- **La pratique peut-elle bénéficier de subventions** ? L'achat de capteurs n'est pas subventionné.
- **Existe-t-il des obstacles politiques qui compliquent l'application de la pratique** ? Les politiques locales en matière d'irrigation peuvent empêcher certaines cultures d'être pratiquées dans certaines régions à l'avenir. Les agriculteurs de régions seront moins enclins à investir dans ces techniques.
- **La pratique implique-t-elle l'utilisation de substances dangereuses** ? Non
- **La pratique est-elle soutenue par les éco-régimes** ? Oui, l'agriculture de précision est soutenue par les éco-régimes.
- **Y a-t-il des émissions gazeuses à prendre en compte lors de l'application de la pratique** ? Non
- **Toutes les caractéristiques de la pratique susceptibles d'entraver son acceptation sociale** : poussière
- **Effets attendus de la pratique sur le temps de travail de l'agriculteur** ? gain de temps
- **La pratique peut-elle contribuer à améliorer l'image de l'agriculture auprès du public** ? Oui, l'utilisation d'innovations techniques pour réduire les pertes contribue à améliorer l'image du secteur.
- **La pratique peut-elle améliorer l'image que l'agriculteur a de lui-même** ? Oui, lorsque l'agriculteur maîtrise mieux son utilisation de l'eau, il peut être plus satisfait de lui-même.

Contact

Nom du partenaire FIN (Fertilization Innovation Network) qui soumet l'information : ZLTO

Coordonnées du partenaire FIN Peter.paree@zlto.nl

État membre de l'UE : Pays-Bas

En savoir plus

Source d'information <https://www.proeftuinprecisielandbouw.nl/vergelijkingstest-met-negen-bodemvochtsensoren/>

Informations complémentaires/liens :

<https://www.proeftuinprecisielandbouw.nl/vergelijkingstest-met-negen-bodemvochtsensoren/>

Practice PF n° 2

GESTION AVANCÉE DES ÉLÉMENTS NUTRITIFS À L'AIDE DE L'ANALYSE DES SOLS ET DE LA SIMULATION DE CROISSANCE

Introduction

Catégorie : Bonnes pratiques (GP)

Carte d'identité de la pratique

#Modélisation de la croissance des cultures,
fertilisation pilotée par les données #PF,
Alimentation humaine et animale, Fibre, Huile, GP,
Pays-Bas

Description courte

- ➔ Pour optimiser la croissance des cultures tout au long de la saison, il est important de leur apporter la bonne quantité d'engrais au bon moment. Aux Pays-Bas, plusieurs instituts proposent une méthode qui combine des échantillons de sol et la modélisation de la croissance des cultures afin d'optimiser le rendement tout en minimisant l'impact sur l'environnement.
- ➔ La méthode consiste à prélever des échantillons de sol afin d'évaluer les éléments nutritifs actuellement disponibles. Ces échantillons sont combinés à des modèles de croissance spécifiques aux cultures pour simuler le développement des plantes et la demande en nutriments. Ces modèles tiennent compte de facteurs tels que la date de plantation et le type de sol et donnent des conseils sur la quantité d'éléments nutritifs que l'agriculteur doit apporter jusqu'à la fin de la culture.
- ➔ Cette intégration améliore la prise de décision, en fournissant une vue d'ensemble des pratiques de gestion

des éléments nutritifs. Par exemple, un agriculteur utilise un engrais organique au début de la culture, qui consiste principalement en du lisier. Au cours de la période de végétation, un échantillon de sol supplémentaire permet de déterminer la quantité optimale d'engrais. Les principaux avantages de cette pratique sont les suivants :

- a) En optimisant la fertilisation, cette méthode peut aider les agriculteurs à obtenir des rendements plus élevés et une meilleure qualité des récoltes.
 - b) L'application précise des nutriments minimise le risque de lessivage de l'azote et les émissions de gaz à effet de serre.
 - c) En n'appliquant que la quantité nécessaire d'engrais, les agriculteurs peuvent réduire les coûts des intrants.
 - d) Cette pratique aide les agriculteurs à se conformer aux réglementations strictes en matière de nitrates en leur fournissant des recommandations fondées sur des données.
- ➔ En s'appuyant sur des technologies de pointe, cette méthode permet aux agriculteurs de prendre des décisions éclairées en matière de fertilisation azotée, ce qui se traduit par une agriculture plus durable et plus rentable.

Processus de mise en œuvre

Quelle pratique est considérée comme la norme dans cette région ? Dans cette région, la pratique standard en matière de fertilisation est un plan de fertilisation normalisé. Il s'agit généralement d'appliquer des doses d'engrais uniformes sur l'ensemble des champs, en se basant sur les besoins généraux des cultures et sur les expériences passées.

Quel est le problème, le défi ou l'opportunité a conduit à la mise en œuvre de cette pratique dans l'exploitation ? Aux Pays-Bas, la réglementation sur les nitrates est assez stricte. Les agriculteurs avaient donc besoin de moyens pour mieux contrôler quantité d'engrais qu'ils utilisent au cours de la saison. Ces échantillons supplémentaires sont utilisés dans les cultures horticoles depuis des années, avec l'augmentation du coût des engrais dans le monde entier. Les producteurs de cultures arables ont commencé à utiliser ces échantillons plus souvent.

Logistique

- **Aspects logistiques à prendre en compte :** L'échantillonnage des sols obéit à des protocoles stricts, appliqués par des préleveurs de différents laboratoires. Les parcelles d'échantillonnage sont généralement limitées à 5 hectares. Bien que toutes les mesures soient manuelles, l'automatisation par la robotique ou les drones est une voie prometteuse pour les opérations futures.
- **Autres outils spécifiques impliqués/inclus :** En l'état, cette méthode ne contribue pas à l'agriculture de précision. Cependant, grâce à un échantillonnage supplémentaire, les agriculteurs peuvent optimiser leurs pratiques de fertilisation. En combinaison avec l'imagerie satellitaire, par exemple, cette méthode permet une fertilisation spécifique intraparcellaire, en ajustant la quantité d'engrais en fonction des besoins locaux de croissance de la culture.
- **Exigences supplémentaires pour l'application :** non.
- **Niveau de compétence/éducation requis :** plutôt faible

Caractéristiques agronomiques

- **Cette pratique peut-elle s'appliquer à une multitude de techniques culturales ?** Cette technique est un complément utile au plan de fumure.
- **Catégories de cultures ciblées :** denrées alimentaires, aliments pour animaux, huile, fibres
- **Influence sur la qualité du sol :** À améliorer, car le fumier est apporté en fonction des besoins de la

culture.

- **Types de sols adaptés** : tourbeux, sableux, argileux, limoneux, calcaire, limoneux.
- **Effet attendu sur le rendement des cultures** : augmentation
- **Effet attendu sur la variation du rendement des cultures** : diminution
- **Effet attendu sur la qualité des cultures** : augmentation
- **Effet attendu sur la variation de la qualité des cultures** : diminution
- **Quels sont les coûts susceptibles d'augmenter en raison de la pratique ?** main-d'œuvre qualifiée, équipement, engrais, carburant, frais d'abonnement à l'internet/aux données.
- **Quels sont les coûts susceptibles de diminuer grâce à cette pratique ?** la main-d'œuvre qualifiée, les engrais, le carburant.
- **Avantages économiques indirects/à long terme attendus de la pratique** : Dans certains cas, il est possible d'utiliser moins d'engrais. A long terme, un autre avantage serait la réduction des risques de pertes d'éléments nutritifs dans les eaux souterraines et de surface.
- **Effet escompté sur le lessivage des nutriments** : Il réduit le risque de lessivage de tous les nutriments.
- **Matières spécifiques appliquées dans le cadre de la pratique** : fumier animal

Contexte administratif

- **La pratique peut-elle bénéficier de subventions ?** Oui
- **Statut du cadre juridique qui régit la pratique** : bien développé
- **Existe-t-il des obstacles politiques qui compliquent l'application de cette pratique ?** Pas à notre connaissance.
- **La pratique implique-t-elle l'utilisation de substances dangereuses ?** Non
- **La pratique est-elle soutenue par des éco-régimes ?** Non
- **Y a-t-il des émissions gazeuses à prendre en compte lors de l'application de la pratique ?** Non
- **Potentiel de réduction des gaz à effet de serre (GES) de la pratique** : faible ou nul
- **Effets attendus de la pratique sur le temps de travail de l'agriculteur ?** augmentation modérée
- **La pratique peut-elle contribuer à améliorer l'image de l'agriculture auprès du public ?** Oui, en évitant le lessivage des nutriments
- **Cette pratique peut-elle améliorer l'image que l'agriculteur a de lui-même ?** Oui, l'agriculteur peut économiser sur les engrais sans perdre de rendement. En outre, l'adoption de pratiques innovantes et durables telles que le moniteur *Bijmest* encourage un sentiment de fierté dans l'utilisation de la technologie moderne pour atteindre des objectifs économiques et environnementaux.

Contact

Nom du partenaire FIN (Fertilization Innovation Network) qui soumet l'information : ZLTO
Coordonnées du partenaire FIN Peter.paree@zlto.nl
État membre de l'UE : Pays-Bas

En savoir plus

Source d'information <https://www.eurofins-agro.com/nl-nl/bijmestmonitor>

Informations complémentaires/liens :

<https://www.eurofins-agro.com/nl-nl/bijmestmonitor> ; https://www.eurofins-agro.com/uploads/downloads/NL_Artemis/Fact_Sheet_BijmestMonitor.pdf (non disponible en anglais, traduisez dans votre navigateur)

Practice PF n° 3

MÉTHODE DES POINTS ZÉRO POUR OPTIMISER LA FERTILISATION AZOTÉE DU BLÉ

Introduction

Catégorie : Bonnes pratiques (GP)

Carte d'identité de la pratique

#Optimiser la fertilisation azotée, application à taux variable
(VRA) #PF, Alimentation humaine, alimentation animale,
Blé d'hiver, industrielle, GP, Suède

Calibrate Zero spots against the field and make a VRA file

Description courte

→ La méthode de fertilisation des points zéros (zéro spot) pour le blé est basée sur les principes suivants : L'apport d'azote au blé pendant la période de croissance se fait en trois étapes.

- 1) Une première application est réalisée au début du printemps, au moment du démarrage de la croissance du blé (mi-mars)). Elle représente environ 25 à 40 % de l'apport total d'azote estimé.
- 2) L'application principale, représentant 40-55% de l'apport total d'azote estimé, est appliquée à BBCH 30 (mi-avril) de manière à ce qu'elle soit disponible au moment de l'épiaison à BBCH32.
- 3) Un dernier apport, dit apport supplémentaire, est effectué au stade de la feuille étendard à BBCH39 (mi-mai). La quantité d'azote de cet apport est justement calculée en fonction du résultat de la mesure des points zéro.

Le point zéro est défini comme une zone carrée de 3x4 mètres dans le champ qui n'a pas fait l'objet

d'une application d'engrais azoté. Lors de chaque fertilisation, on veille à ce que les points zéro ne reçoivent pas d'azote. Lorsque le blé approche de BBCH39, des mesures de l'absorption d'azote sont effectuées dans ces zones avec le N-tester de Yara et par analyse d'image biomasse) dans l'application Atfarm de Yara. Les valeurs de la mesure sont ensuite introduites dans une formule, où les caractéristiques de variété et l'utilisation du blé sont également prises en compte. Cette formule nous donne alors la dose d'azote à apporter lors de la dernière application.

→ Grâce aux images satellitaires, le positionnement exact des points zéro est garanti. Ensuite, un fichier VRA est créé et les agriculteurs épandent leur engrais supplémentaire sur la base du fichier VRA (Variable Rate Application).

→ En aménageant deux points zéro lors de l'épandage d'engrais organiques (l'un ne recevant que de l'engrais organique et l'autre ne recevant pas d'azote du tout), nous avons également la possibilité de calculer la contribution de l'engrais organique et de la soustraire à la nécessité d'une supplémentation. Pour ce faire, on mesure l'absorption d'azote dans les deux points zéro.

Processus de mise en œuvre

Quelle pratique est considérée comme la norme dans cette région ? La plupart des agriculteurs utilisent trois applications d'azote de la même manière que pour la méthode "zéro spot". Mais le niveau d'azote est déterminé en fonction de l'expérience des années précédentes et de la fertilisation effectuée l'hiver dernier.

Quel est le problème, le défi ou l'opportunité qui a conduit à la mise en œuvre de cette pratique dans l'exploitation ? Cette méthode est née du constat que les expériences traditionnelles de fertilisation azotée sur le terrain ne donnaient pas de réponse sur la stratégie optimale à adopter après la récolte. Il n'existait pas d'outils permettant d'évaluer les besoins en azote pendant la période de croissance du blé et d'ajuster l'application d'azote en fonction des besoins de la culture et des variations dans la parcelle. Les expériences de fertilisation azotée ont été analysées afin de rechercher des corrélations susceptibles d'expliquer les différences de besoins en azote entre différents sites pour une même récolte. Ces analyses ont montré que ces différences pouvaient être expliquées par la capacité du sol à délivrer de l'azote. Parallèlement, une nouvelle série d'expériences a été lancée pour étudier la fertilisation azotée de variétés spécifiques. Ces expériences ont montré que les variétés de blé suédois peuvent être divisées en trois groupes en fonction de la teneur en protéines du grain lors d'une application optimale d'azote. Ces études nous ont également permis de mettre au point de nouveaux outils de calcul basés sur les caractéristiques de la variété, l'utilisation finale du blé, le rendement attendu et la capacité du sol à fournir de l'azote. Nous avons ensuite également associé à ces méthodes la possibilité d'utiliser des cartes de biomasse établies par satellite pour tenir compte des variations dans le champ et appliquer la dernière dose d'azote à un taux variable en fonction des besoins de la culture plutôt qu'à une dose moyenne uniforme.

Combien de temps a-t-il fallu pour mettre en œuvre la pratique et quelles sont les mesures nécessaires au suivi : La méthode du point zéro est le résultat de connaissances accumulées sur plusieurs années. Il s'est écoulé environ dix ans entre le début des expériences d'évaluation de la fertilisation azotée et la mise au point d'une méthode utile pour les agriculteurs. Une fois la méthode mise au point, il a été relativement rapide de la mettre en pratique et d'intéresser les agriculteurs et les conseillers à la méthode. Au début, les mesures ont été effectuées en 2015 à l'aide d'un capteur d'azote portatif. Mais cela prenait beaucoup de temps et un seul capteur devait se déplacer avec une personne pour prendre des mesures dans plusieurs exploitations. Depuis 2015, d'autres méthodes indirectes ont été testées pour mesurer l'apport d'azote. Par exemple, la mesure de la longueur de la paille à l'aide de l'analyse d'image pour voir si nous pouvions trouver une méthode plus facile pour mesurer l'absorption d'azote. L'objectif était de parvenir à une méthode que les agriculteurs pourraient gérer eux-mêmes. 2024 a été la première année où nous avons pu proposer une méthode permettant aux

agriculteurs de mesurer eux-mêmes l'absorption d'azote dans leurs propres points zéro, sans dépendre de quelqu'un qui mesure avec eux. Ce développement a donc pris 9 ans. La connaissance des besoins en azote par type de variété est évaluée dans des essais depuis 2013. Mais il n'a fallu que 2 ans pour que nous puissions voir des corrélations que nous avons pu mettre en œuvre dans la méthode en 2015. Depuis lors, la série d'essais se poursuit jusqu'en 2022. Cela nous a permis d'évaluer les résultats et de nous assurer qu'ils étaient corrects. Au cours de ces années, nous avons affiné le système pour l'améliorer. À partir de 2025, toutes les étapes de la détermination de l'absorption d'azote pourront être gérées dans Atfarm (at. Farm, Yara).

Logistique

- **Aspects logistiques à prendre en compte** : La méthode est applicable aux agriculteurs ou aux conseillers ayant accès aux tests N et à l'Atfarm de Yara afin de pouvoir mesurer et évaluer les points zéro. Auparavant, un capteur N portatif était utilisé, mais il devait être déplacé pour mesurer différents champs dans une zone étendue en très peu de temps, ce qui constituait un problème logistique majeur. Pour que l'agriculteur puisse participer à l'information sur les besoins en azote, suffit de mesurer les points zéro afin de déterminer les besoins en azote du champ. Soit par l'agriculteur avec la méthode des points zéro, soit par un organisme de conseil. Pour utiliser cette méthode de manière optimale, l'agriculteur doit disposer d'un épandeur d'engrais capable d'épandre des cartes de tâches VRA et avoir accès à des programmes informatiques capables de créer des cartes de tâches VRA basées sur la biomasse. En Suède, les exemples les plus courants sont Atfarm et Cropsat de Yara.
- **Autres outils spécifiques impliqués/inclus** : La carte des tâches VRA est générée dans ATFARM sur la base d'images satellites et mise en œuvre dans l'ordinateur de l'épandeur ou dans l'équipement GPS du tracteur. La facilité de mise en œuvre et la qualité dépendent de l'équipement du tracteur. Mais la plupart des problèmes peuvent être facilement résolus la première fois que l'on veut appliquer un produit à taux variable.
- **Exigences supplémentaires pour l'application** : Non
- **Niveau de compétence/éducation requis** : plutôt faible

Caractéristiques agronomiques

- **La pratique peut-elle être appliquée à une multitude de techniques culturales ?** La méthode est viable pour d'autres céréales. L'important est de comprendre la corrélation entre les niveaux optimaux d'azote et l'apport d'azote par le sol. La méthode est testée sur l'orge de brasserie où il y a plus de facteurs que la capacité du sol à fournir de l'azote qui doivent être pris en compte pour obtenir une valeur fiable. Malheureusement, il n'y a pas de modèle qui fonctionne pour l'orge de brasserie, mais il y a quelques tests dans le seigle hybride et l'orge d'automne. Des tests sont actuellement en cours dans les exploitations agricoles de Lay. Les points zéro permettent de montrer la capacité du sol à fournir de l'azote à la culture.
- **Catégories de cultures ciblées** : alimentation humaine et animale, industrielle
- **Influence sur la qualité du sol** : Non
- **Types de sols adaptés** : tourbeux, sableux, argileux, limoneux, calcaire, limoneux.
- **Effet attendu sur le rendement des cultures** : augmentation
- **Effet attendu sur la variation du rendement des cultures** : diminution
- **Effet attendu sur la qualité des cultures** : augmentation
- **Effet attendu sur la variation de la qualité des cultures** : diminution
- **Quels sont les coûts susceptibles d'augmenter en raison de la pratique ?** main-d'œuvre qualifiée, équipement, coûts d'abonnement à l'internet/aux données.
- **Quels sont les coûts susceptibles de diminuer grâce à cette pratique ?** les engrais, le carburant,

l'énergie

- **Avantages économiques indirects/à long terme attendus de la pratique** : amélioration de la qualité de l'eau, augmentation du rendement, amélioration de la qualité, optimisation et réduction de l'utilisation d'engrais.
- **Effet attendu sur le lessivage des nutriments** : Le lessivage de l'azote diminue.
- **Matières spécifiques appliquées dans le cadre de la pratique** : digestat, fumier animal, résidus agricoles, boues d'épuration, compost.

Contexte administratif

- **La pratique donne-t-elle droit à des subventions ?** Non, pas en Suède
- **Statut du cadre juridique qui régleme la pratique** : il n'y a pratiquement pas de cadre juridique qui régleme la pratique.
- **Existe-t-il des obstacles politiques qui compliquent l'application de cette pratique ?** Pas à notre connaissance.
- **La pratique implique-t-elle l'utilisation de substances dangereuses ?** Non
- **La pratique est-elle soutenue par les éco-régimes ?** Non, pas en Suède
- **Y a-t-il des émissions gazeuses à prendre en compte lors de l'application de la pratique ?** Non
- **Potentiel de réduction des gaz à effet de serre (GES) de la pratique** : important
- **Effets attendus de la pratique sur le temps de travail de l'agriculteur ?** augmentation modérée
- **La pratique peut-elle contribuer à améliorer l'image de l'agriculture auprès du public ?** Oui. Les avantages environnementaux de cette pratique devraient contribuer à améliorer l'image de l'agriculture auprès du public, tout en améliorant la qualité et la quantité des récoltes. En effet, la méthode optimise l'utilisation de l'azote afin d'obtenir un rendement et une qualité optimaux avec la bonne quantité d'azote. Cela minimisera le lessivage de l'azote dans la mer Baltique, qui est une préoccupation majeure en Suède.
- **La pratique peut-elle améliorer l'image de soi de l'agriculteur ?** Oui. Les avantages environnementaux de cette pratique donnent à l'agriculteur le sentiment d'avoir fait quelque chose de bien tout améliorant sa propre situation économique.

Contact

Nom du partenaire FIN (Fertilization Innovation Network) qui soumet les informations :

Hushållningssällskapet

Coordonnées du partenaire FIN mattias.hammarstedt@hushallningssallskapet.se

État membre de l'UE : Suède

En savoir plus

Source d'information La méthode a été développée par Yara et Hushållningssällskapet dans le cadre d'un projet collaboratif qui a débuté en 2015. La méthode Zero spots est utilisée depuis 2016, avec des mises à jour et des améliorations annuelles, et l'utilisation pratique de la méthode augmente (environ 30 % des clients de Hushållningssällskapet utilisent cette méthode).

Informations complémentaires/liens :

Magazine professionnel.

Arvensis 2015-08-01, Sortanpassa kvävegödslingen, Mattias Hammarstedt HIR Skåne

Arvensis 2018-01-01, Vetegödslingen ska styras efter sort och avsättning, Mattias Hammarstedt HIR Skåne.

Arvensis 2021-02-01, Nollrutor ett måste för rätt kvävegiva, Patrik Svanström HIR Skåne Arvensis 2024-04-29, Verktyg inför kompletteringsgivan i höstvete, Frida Lindell HIR Skåne

Växtpressen nr1, 2018. Ny indelning i Sortyper avgör sortval och N-gödsling, Mattias Hammarstedt HIR Skåne och Anpassade kvävegivor fungerar, Katarina Elfström och Carl Magnus Olsson YARA.

https://issuu.com/yarasverige/docs/v_xtpressen_yara_20181

Växtpressen nr1, 2016. Nya N-rekommendationer i vete, Ingemar Gruveaus, Yara

https://issuu.com/yarasverige/docs/va_xtpressen1601_low

Växtpressen nr1, 2020, Handfasta råd inför 2020, Magnus Jeppsson, Yara Pod

Les produits de la presse à froid : Tid pour de l'information sur le marché,

<https://vaxtpressenpod.libsyn.com/tid-fr- la gestion des stocks de produits finis>

Practice PF n° 4

L'UTILISATION D'APPLICATIONS MOBILES ET D'IMAGES SATELLITES POUR IDENTIFIER LES BESOINS EN FERTILISATION

Introduction

Catégorie : Bonnes pratiques (GP)

Carte d'identité de la pratique

#imagerie satellite, applications mobiles

#PF, GP, Alimentation humaine et animale, Fibre, Huile, Ornemental, Industrielle, Slovénie

Description courte

→ Cette pratique décrit l'utilisation des images satellites disponibles pour surveiller l'état réel des cultures et agir rapidement en conséquence. Cela permet d'utiliser les engrais de manière plus efficace et de réduire les coûts. Les cartes de « prescription d'engrais à taux variable » sont traditionnellement basées sur des échantillons de sol d'une zone donnée. L'objectif de cette nouvelle approche est d'optimiser l'utilisation des engrais, de réduire les coûts et même

temps d'augmenter l'efficacité de l'utilisation des engrais. La fertilisation à l'aide d'informations sur les cultures obtenues à partir d'images satellites. Les images satellites permettent de récupérer des informations sur l'état des zones agricoles au niveau mondial. Ces images peuvent être utilisées afin que les agriculteurs, les chercheurs et les agronomes puissent surveiller la croissance des plantes, évaluer l'état des champs et identifier les problèmes potentiels qui affectent la quantité et la qualité des récoltes. Avec

les derniers développements de la technologie satellitaire, les images sont devenues de plus en plus précises et accessibles, ce qui facilite leur utilisation dans la pratique agricole. La rapidité avec laquelle il est possible d'obtenir des informations sur la situation des cultures sur le terrain constitue un avantage non négligeable, qui permet à l'agriculteur de réagir immédiatement en appliquant les engrais appropriés au bon endroit.

Processus de mise en œuvre

Quelle pratique est considérée comme la norme dans cette région ? La pratique standard consiste à calculer le taux d'application des engrais sur la base des analyses du sol et des plantes, à utiliser un plan de fertilisation et à appliquer la même quantité à plusieurs reprises, indépendamment de la variabilité du sol et des plantes.

Quel est le problème, le défi ou l'opportunité qui a conduit à la mise en œuvre de la pratique dans l'exploitation ? Coût de l'investissement dans la technologie, en particulier dans les petites exploitations

Combien de temps a-t-il fallu pour mettre en œuvre la pratique et quelles sont les mesures nécessaires pour en assurer le suivi : 3 - 5 ans

Logistique

- **Aspects logistiques à prendre en compte :** Non.
- **Autres outils spécifiques impliqués/inclus :** Amélioration et introduction d'équipements d'agriculture de précision (tracteur avec GPS, technologie d'engrais à taux variable) et de logiciels dédiés pour traiter les images satellites et générer des cartes de prescription d'engrais (One soil, Nextfarming, PIX4Dfields, etc.).
- **Exigences supplémentaires pour la demande :** Montant de l'investissement, compatibilité des machines avec la technologie.
- **Niveau de compétence/éducation requis :** assez élevé

Caractéristiques agronomiques

- **La pratique peut-elle être appliquée à une multitude de techniques culturales ?** La technologie peut être utilisée dans plusieurs domaines ou secteurs de l'agriculture.
- **Catégories de cultures ciblées :** alimentation humaine et animale, fibres, huile, plantes ornementales, industrielle
- **Influence sur la qualité du sol :** Impact très élevé sur la qualité du sol.
- **Types de sols adaptés :** tourbeux, sableux, argileux, limoneux
- **Effet attendu sur le rendement des cultures :** augmentation
- **Effet attendu sur la variation du rendement des cultures :** similaire
- **Effet attendu sur la qualité des cultures :** augmentation
- **Effet attendu sur la variation de la qualité des cultures :** similaire
- **Quels sont les coûts susceptibles d'augmenter en raison de la pratique ?** équipement, coûts d'abonnement à l'internet/aux données
- **Quels sont les coûts susceptibles de diminuer grâce à cette pratique ?** main-d'œuvre non qualifiée, main-d'œuvre qualifiée, engrais, herbicides, pesticides, carburant, transport, terre, énergie.
- **Avantages économiques indirects/à long terme attendus de la pratique :** Réduction des coûts de production, réduction du prix de revient du produit,...
- **Effet escompté sur le lessivage des éléments nutritifs :** Utilisation plus efficace et plus ciblée des éléments nutritifs (P2O5, K2O, N). Réduction de la consommation pour une production plus élevée.

- **Matières spécifiques appliquées dans le cadre de la pratique** : digestat, fumier animal

Contexte administratif

- **La pratique peut-elle bénéficier de subventions ?** Oui
- **Statut du cadre juridique qui régit la pratique** : il n'y a pratiquement pas de cadre juridique qui régit la pratique.
- **Existe-t-il des obstacles politiques qui compliquent l'application de cette pratique ?** Il n'existe pas de législation pertinente sur l'utilisation des drones.
- **La pratique implique-t-elle l'utilisation de substances dangereuses ?** Non
- **La pratique est-elle soutenue par des éco-régimes ?** Oui
- **Y a-t-il des émissions gazeuses à prendre en compte lors de l'application de la pratique ?** Non
- **Potentiel de réduction des gaz à effet de serre (GES) de la pratique** : important
- **Toutes les caractéristiques de la pratique qui peuvent entraver son acceptation sociale** : inquiétudes concernant les violations de données, changement du paysage
- **Effets attendus de la pratique sur le temps de travail de l'agriculteur ?** gain de temps
- **Cette pratique peut-elle contribuer à améliorer l'image de l'agriculture auprès du public ?** Oui, elle réduit la pollution des eaux souterraines.
- **La pratique peut-elle améliorer l'image de soi de l'agriculteur ?** Oui, pour de nombreuses raisons : environnementales, économiques, fonction d'exemple pour les autres.

Contact

Nom du partenaire FIN (Fertilization Innovation Network) qui soumet les informations : Chambre d'agriculture et de sylviculture de Slovénie (CAFS)
Coordonnées du partenaire FIN sasa.plestenjak@kgzs.si
État membre de l'UE : Slovénie

En savoir plus

Source d'information Publications dans des revues agricoles et des articles scientifiques

Informations complémentaires/liens :

VINDIŠ, Peter. Izdelava digitalne karte variabilnega založnega gnojenja kmetijskih kultur na podlagi analize tal. Kmetovalec : strokovna kmetijska revija. Avril 2024, letn. 92, št. 4, str. 24-25, ilustr. ISSN 1318-4245. [COBISS.SI-ID 190438659]

VINDIŠ, Peter. Pametni trosilniki mineralnih gnojil za variabilno gnojenje. Kmetovalec : strokovna kmetijska revija. Oktober 2024, letn. 92, št. 10, str. 9-11, ilustr. ISSN 1318-4245. [COBISS.SI-ID 208829955] VINDIŠ, Peter. Uporaba satelitske slike in NDVI indeksa za dognojevanje kmetijskih kultur. Kmetovalec : strokovna kmetijska revija. februar 2024, letn. 92, 2, str. 6-7, ilustr. ISSN 1318-4245. [COBISS.SI-ID 183873027]

VINDIŠ, Peter. Variabilna setev kmetijskih kultur. Kmetovalec : strokovna kmetijska revija. Junij 2024, letn. 92, 6, str. 11-12, ilustr. ISSN 1318-4245. [COBISS.SI-ID 196921347]

Practice PF n° 5

DÉVELOPPER DES PLANS DE FERTILISATION PRÉCIS EN MATIÈRE DE VRA UTILISANT L'IMAGERIE SATELLITE ET LES DRONES DANS LE MAÏS ET LES CÉRÉALES

Introduction

Catégorie : Bonnes pratiques (GP)

Carte d'identité de la pratique

#Imagerie satellite Sentinel-2, cartes NDVI

#PF, GP, Alimentation humaine et animale, Fibre, Huile, Ornemental, Industrielle, Slovénie

Description courte

→ Les images satellite sont particulièrement adaptées aux cultures telles que les céréales, le maïs et d'autres grandes cultures, car leur échelle correspond à la résolution spatiale de l'imagerie satellite Sentinel-2. Ces images, combinées à la technologie des drones, fournissent des données essentielles pour la mise en œuvre de l'application variable d'engrais (VRA), une pratique essentielle de l'agriculture de précision. Les satellites optiques et les drones équipés de capteurs multispectraux capturent des images à haute

résolution et des indices de végétation, tels que le NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) et le NDRE (Normalized Difference Red Edge Index). Ces indices permettent d'identifier les zones du champ qui présentent une variabilité de la santé, de la croissance ou des besoins en nutriments des cultures. Ces zones nécessitent souvent une surveillance plus ciblée ou des mesures supplémentaires, telles que les niveaux de nitrates ou l'échantillonnage du sol.

- Pour faciliter le travail sur le terrain et le rendre plus efficace, les agriculteurs utilisent une application mobile développée dans le cadre du projet EIP Precision Farming and Digitalisation (agriculture de précision et numérisation). Cette application fournit des cartes des champs qui guident les utilisateurs vers des zones spécifiques pour la collecte de mesures ou d'observations. Par exemple, un agriculteur peut naviguer dans l'application jusqu'aux zones peu performantes identifiées par l'imagerie satellite, saisir en temps réel les résultats des tests de nitrate dans le sol et saisir d'autres observations directement dans le système. La possibilité de combiner des données de télédétection avec des mesures au sol garantit une analyse précise et fiable.
- Les agronomes analysent ensuite les données combinées pour générer des recommandations de fertilisation ciblées basées sur les besoins réels en nutriments des cultures. Ces recommandations sont utilisées pour créer un plan de fertilisation numérique. Les agriculteurs transfèrent ces fichiers vers leur équipement à l'aide de clés USB, de systèmes basés sur le Cloud ou de connexions sans fil, ce qui garantit une intégration transparente des données.
- L'intégration de l'imagerie satellitaire, de la collecte de données par drone, des mesures du sol et des machines de précision améliore l'application des engrais. La possibilité de combiner ces informations avec d'éventuels résultats d'analyse du sol permet une compréhension globale des besoins des plantes et du sol. Par exemple, l'imagerie satellite met en évidence la variabilité de la santé des cultures, tandis que l'analyse du sol confirme les carences en éléments nutritifs, ce qui permet aux agriculteurs d'adapter les applications d'engrais avec encore plus de précision.
- En utilisant la technologie VRA, les agriculteurs obtiennent de multiples avantages, notamment l'amélioration du rendement des cultures, la réduction des coûts d'engrais et la minimisation de l'impact sur l'environnement. L'application de précision empêche la surfertilisation des zones saines et fournit des nutriments supplémentaires aux zones moins performantes, ce qui se traduit par une croissance uniforme des cultures et une meilleure utilisation des ressources. Cette pratique permet non seulement d'améliorer la productivité, mais aussi de soutenir les pratiques agricoles durables en réduisant le lessivage des nutriments, en protégeant la qualité de l'eau et en minimisant les émissions de gaz à effet de serre.

Processus de mise en œuvre

Quelle pratique est considérée comme la norme dans cette région ? Dans cette région, la plupart des agriculteurs ont recours à la fertilisation conventionnelle avec une même dose pour toute la surface. Cette dose est déterminée au feeling, en fonction du taux d'azote annuel recommandé et autorisé par culture. Cette approche traditionnelle conduit souvent à une sur- ou sous-fertilisation dans différentes parties du champ, ce qui entraîne une utilisation inefficace des éléments nutritifs, des impacts environnementaux et une variabilité des rendements. Peu d'agriculteurs établissent un plan de fertilisation azotée sur la base d'échantillons de sol ou de plantes prélevés dans la zone, et ce plan prévoit un taux de fertilisation unique pour chaque engrais individuel à un stade de croissance particulier sur l'ensemble de la zone.

Quel est le problème, le défi ou l'opportunité qui a conduit à la mise en œuvre de cette pratique dans l'exploitation ? Le principal défi qui a conduit à l'adoption de la VRA est la sous-utilisation de la mécanisation moderne. Par exemple, de nombreuses exploitations agricoles disposent de machines compatibles avec la VRA, mais elles n'utilisent pas encore cette méthode et continuent à fertiliser les champs avec une quantité uniforme d'engrais sur l'ensemble du champ, en utilisant la fonction de contrôle de section. La VRA exigeant des

connaissances approfondies et beaucoup de compétences numériques, les exploitations qui utilisent cette méthode font le plus souvent appel à des experts spécialisés ou emploient des technologues hautement qualifiés. La VRA permet aux grandes exploitations d'économiser de l'argent, d'accroître leur rentabilité et de protéger les ressources naturelles... Les petites exploitations sont confrontées à des problèmes un peu différents, comme le nivellement des cultures ou la réduction de l'utilisation d'engrais, en particulier lorsque les prix des engrais ont dépassé les limites.

Combien de temps a-t-il fallu pour mettre en œuvre la pratique et quelles sont les mesures nécessaires au suivi : On estime que le temps nécessaire à la mise en œuvre d'une nouvelle méthode dans une exploitation agricole est d'une saison de culture. Cela dépend beaucoup de l'initiative personnelle et de la "capacité" technique de l'agriculteur. Il faut environ une saison de culture pour introduire la pratique dans l'exploitation, car il faut beaucoup d'apprentissage et de pratique. Les mesures de contrôle consistent à vérifier les images satellites, à contrôler l'utilisation des engrais, etc.

Logistique

- **Les aspects logistiques à prendre en compte :** Oui, il faut beaucoup de planification, ce qui est le plus gros problème de la mise en œuvre de la méthode VRA. Tout d'abord, l'agriculteur doit décider de fertiliser chaque champ selon la méthode VRA. Il faut ensuite examiner les images satellite, préparer un plan d'échantillonnage, aller sur le terrain pour prélever des échantillons de sol et de plantes, analyser les éléments nutritifs disponibles et, sur la base des résultats, établir un plan de fertilisation. Ce n'est qu'ensuite que l'agriculteur peut importer ce fichier dans la machine et procéder à la fertilisation. L'ensemble du processus ne doit donc pas être réalisé sur la base de seule lecture actuelle, mais nécessite beaucoup d'organisation, de négociation et de temps en raison des multiples étapes impliquées (en particulier si un expert externe est impliqué, par exemple un conseiller agricole, si l'analyse doit être effectuée dans un laboratoire, etc.)
- **Autres outils spécifiques impliqués/inclus :** Oui, en plus des machines spécialisées, l'agriculteur doit également utiliser des logiciels et des applications qui permettent d'examiner les images satellites, de préparer un plan d'échantillonnage, une application mobile pour effectuer des échantillonnages ciblés et de préparer des plans de fertilisation plus précis. Si l'exploitation analyse elle-même les échantillons de plantes, elle a également besoin d'un équipement pour les tests de nitrates.
- **Exigences supplémentaires pour l'application :** Applications spécifiques, bonne connexion internet et mécanisation avec ISOBUS et systèmes de navigation.
- **Niveau de compétence/éducation requis :** assez élevé

Caractéristiques agronomiques

- **Cette pratique peut-elle s'appliquer à une multitude de techniques culturales ?** Outre la fertilisation de précision, elle peut également s'appliquer aux semis, à la récolte et à la pulvérisation de précision.
- **Catégories de cultures ciblées :** alimentation humaine et animale, fibres, huile, plantes ornementales, industrielle
- **Influence sur la qualité du sol :** La qualité du sol est améliorée, en particulier lorsque des mesures de fertilisation de base (par exemple P et K) et de chaulage de précision sont appliquées. Si le sol est hétérogène avant la mise en œuvre de ces mesures, celles-ci permettent d'équilibrer à long terme le taux en surface. Un autre effet positif de la fertilisation azotée est que l'on n'applique que la quantité d'engrais nécessaire et là où elle est vraiment nécessaire (c'est-à-dire en fonction des besoins réels des plantes dans une partie donnée du champ). Cela permet de réduire au minimum le risque de lessivage des éléments nutritifs dans les eaux souterraines ou les pertes de gaz à effet de serre.
- **Types de sols adaptés :** tourbeux, sableux, argileux, limoneux, calcaire, limoneux.

- **Effet attendu sur le rendement des cultures** : augmentation
- **Effet attendu sur la variation du rendement des cultures** : diminution
- **Effet attendu sur la qualité des cultures** : augmentation
- **Effet attendu sur la variation de la qualité des cultures** : diminution
- **Quels sont les coûts susceptibles d'augmenter en raison de la pratique ?** main-d'œuvre qualifiée, équipement, coûts d'abonnement à l'internet/aux données, énergie.
- **Quels sont les coûts susceptibles de diminuer grâce à cette pratique ?** les engrais, les herbicides, les pesticides
- **Avantages économiques indirects/à long terme attendus de la pratique** : Amélioration de l'efficacité de l'utilisation de la mécanisation (plus exploitée), économies de matériel retraité dans l'exploitation.
- **Effet attendu sur le lessivage des éléments nutritifs** : Le lessivage de ces éléments est très réduit, car on n'applique que la quantité de N dont les plantes ont réellement besoin, ce qui augmente l'efficacité d'absorption. P et K sont utilisés pour équilibrer la disponibilité de manière optimale.

Contexte administratif

- **La pratique peut-elle bénéficier de subventions ?** Oui
- **Statut du cadre juridique qui régit la pratique** : existant, mais avec des lacunes
- **Existe-t-il des obstacles politiques qui compliquent l'application de cette pratique ?** Pas en principe, mais la mesure de la PAC n'est pas assez "précise".
- **La pratique implique-t-elle l'utilisation de substances dangereuses ?** Non
- **La pratique est-elle soutenue par des éco-régimes ?** Non
- **Y a-t-il des émissions gazeuses à prendre en compte lors de l'application de la pratique ?** Oui : oxyde nitreux, Oui : ammoniac
- **Potentiel de réduction des gaz à effet de serre (GES) de la pratique** : important
- **Toutes les caractéristiques de la pratique susceptibles d'entraver son acceptation sociale** : les inquiétudes concernant les violations de données
- **Effets attendus de la pratique sur le temps de travail de l'agriculteur ?** gain de temps
- **La pratique peut-elle contribuer à améliorer l'image de l'agriculture auprès du public ?** Oui, en présentant des méthodes agricoles durables et respectueuses de l'environnement.
- **La pratique peut-elle améliorer l'image de soi de l'agriculteur ?** Oui, en encourageant la fierté d'adopter des techniques agricoles innovantes et durables.

Contact

Nom du partenaire FIN (Fertilization Innovation Network) qui soumet les informations : Chambre d'agriculture et de sylviculture de Slovénie
Coordonnées du partenaire FIN sasa.plestenjak@kgzs.si
État membre de l'UE : Slovénie

En savoir plus

Source d'information <https://www.kgzs-ms.si/precizno-kmetijstvo-in-digitalizacija-za-bolj-trajnostno-pridelavo-poljiscin-in-zelenjave/>
https://eu-cap-network.ec.europa.eu/projects/precision-agriculture-and-digitization-more-sustainable-crop-and-vegetable-production_en
<https://www.facebook.com/profile.php?id=61552183976611>

Practice PF n° 6

MESURE DE L'ÉPANDAGE D'ENGRAIS ET RÉGLAGE DE L'ÉPANDEUR À L'AIDE DE BACS COLLECTEURS

Introduction

Catégorie : Bonnes pratiques (GP)

Carte d'identité de la pratique

*#Modèle d'épandage d'engrais, Réglage
d'épandeur #PF, Alimentation humaine,
Alimentation animale, Fibre, Huile, Industrielle, GP,
Belgique*

Description courte

→ L'optimisation des apports d'engrais dans les systèmes de production agricole est considérée comme une stratégie importante pour réduire leur impact environnemental tout en répondant aux besoins croissants de la planète en matière de nourriture, de fibres et de carburant. Les épandeurs d'engrais centrifuges sont de loin les plus utilisés en raison de leur grande largeur de travail, de leur petite taille, de leur faible coût et de leur conception simple et robuste. Bien que le principe de fonctionnement soit simple, le processus d'épandage est difficile à contrôler car il dépend de divers paramètres tels que les propriétés physiques des particules d'engrais, les conditions de vent, les réglages de l'épandeur, etc. Par conséquent, des écarts entre le modèle d'épandage souhaité et le modèle d'épandage réel peuvent se produire dans la pratique, entraînant localement des sous-applications ou des sur-applications et des pertes en dehors du champ.

- Pour évaluer les performances de l'épandeur au niveau de l'exploitation et régler la machine si nécessaire, il faut déterminer la répartition de l'épandage. L'uniformité de la courbe d'épandage est évaluée en mesurant l'angle d'épandage individuel. L'épandage transversal se fait en plaçant une rangée de bacs de collecte équipés de grilles anti-reflets dans le champ, perpendiculairement à la direction d'avancement. Après la collecte, le produit de chaque bac est pesé et converti en dose d'épandage. En raison de leur principe de fonctionnement, les épandeurs d'engrais à la volée génèrent des profils d'épandage en forme de gauss ou de trapèze. Par conséquent, la dose appliquée est plus élevée au centre derrière l'épandeur et diminue vers les côtés de la largeur d'épandage. Un chevauchement est donc nécessaire entre les andains suivants afin d'obtenir une distribution homogène.
- L'uniformité de l'épandage sur la largeur de l'andain est calculée (et exprimée en tant que coefficient de variation (CV)) et la largeur optimale de l'andain (et le taux d'application correspondant) peut être déterminée sur la base du schéma d'épandage unique mesuré. Selon la norme européenne EN13739 (2003) (1), le CV ne doit pas dépasser 15 %. Si un profil d'épandage indésirable est mesuré, l'étape suivante consiste à ajuster le réglage de l'épandeur afin d'obtenir un épandage plus uniforme. Cela peut se faire, par exemple, en modifiant la position des aubes sur les disques, la hauteur au-dessus du sol, la position de l'orifice, etc. Ces mesures sont principalement effectuées pour les épandeurs centrifuges d'engrais minéraux, mais sont également applicables aux épandeurs pendulaires et aux épandeurs de fumier. Outre le problème de l'épandage insuffisant ou excessif, les épandeurs d'engrais à la volée présentent un risque élevé d'épandage au-delà de la limite du champ en raison de leur grande largeur de travail et de leur schéma d'épandage typique. Pour éviter ces pertes dans l'environnement, différentes technologies d'épandage en bordure (par exemple, plaque délectrice, épandage en bordure intégré au disque...) sont désormais disponibles. Grâce à la méthode des plateaux de collecte, les performances de ces technologies peuvent être testées et optimisées, contribuant ainsi à une utilisation optimale des engrais.

(1) EN 13739:2003 Matériel agricole - Distributeurs d'engrais solides et distributeurs pleine largeur - Protection de l'environnement

Processus de mise en œuvre

Quelle pratique est considérée comme la norme dans cette région ? Dans la plupart des cas, aucun contrôle n'est effectué. Le réglage de l'épandeur est réalisé conformément aux instructions du fabricant de la machine ou un réglage par défaut est utilisé.

Quel est le problème, le défi ou l'opportunité qui a conduit à la mise en œuvre de cette pratique dans l'exploitation ? Une mauvaise distribution de l'engrais entraîne des pertes de rendement, des voies d'épandage visibles et des différences de qualité dans le champ. Les pertes d'engrais hors du champ entraînent des pertes économiques pour l'agriculteur, des pertes pour l'environnement et nuisent à la réputation de l'agriculteur.

Combien de temps a-t-il fallu pour mettre en œuvre cette pratique et quelles sont les mesures nécessaires pour en assurer le suivi ? Le service d'étalonnage des épandeurs d'engrais de l'ILVO a été mis en place à la suite d'un projet de recherche de quatre ans et est opérationnel depuis plusieurs années. En raison des grandes largeurs d'épandage, la réalisation de tests d'épandage est un processus très laborieux et chronophage. Le réglage de l'épandeur nécessite une certaine connaissance opérationnelle combinée à des essais et des erreurs, ce qui rend les mesures de la courbe d'épandage assez coûteuses. En outre, les mesures dépendent des conditions météorologiques et nécessitent beaucoup d'espace. Enfin, il n'y a pas de tests obligatoires pour les épandeurs en Europe, ce qui n'est pas le cas pour les pulvérisateurs. Pour ces raisons, et malgré les avantages évidents, le niveau de mise en œuvre par les agriculteurs est relativement faible. Le niveau de mise en œuvre pourrait augmenter en organisant une campagne d'essai (volontaire ou obligatoire) des épandeurs et/ou en prévoyant des subventions pour les agriculteurs qui testent leur épandeur. Aujourd'hui, il n'y a pas de contrôle direct. Un suivi indirect est effectué, entre autres, en mesurant la teneur en azote du sol et des eaux de surface.

Logistique

- **Aspects logistiques à prendre en considération** : Disponibilité et transport des plateaux de collecte. La réalisation des mesures nécessite de la main d'œuvre et certaines connaissances opérationnelles. Les mesures dépendent des conditions météorologiques et nécessitent beaucoup d'espace là où l'épandage d'engrais est autorisé. La méthode des plateaux de collecte peut être appliquée à tous les modèles d'épandeurs d'engrais.
- **Autres outils spécifiques impliqués/inclus** : non
- **Exigences supplémentaires pour l'application** : Pas pour l'application réelle, mais les mesures dépendent des conditions météorologiques (pas de précipitations) et nécessitent beaucoup d'espace. Les essais doivent être effectués sur une surface plane, horizontale et dure. La vitesse de l'air doit être inférieure à 2 m/s pendant les essais. L'humidité de l'air doit être inférieure à 65 % et la température comprise entre 10 °C et 25 °C.
- **Niveau de compétence/éducation requis** : plutôt faible

Caractéristiques agronomiques

- **La pratique peut-elle s'appliquer à une multitude de techniques culturales ?** Engrais solides ou fumier, épandeurs à la volée, épandage en bordure dans différentes cultures.
- **Catégories de cultures ciblées** : alimentation humaine et animale, fibres, huile, plantes ornementales, industrielle
- **Influence sur la qualité du sol** : Un niveau de fertilisation plus uniforme au taux de dosage correct, ce qui permet de réduire les sur- et sous-applications.
- **Types de sols adaptés** : limoneux, calcaire, limoneux, argileux, sableux, tourbeux.
- **Effet attendu sur le rendement des cultures** : augmentation
- **Effet attendu sur la variation du rendement des cultures** : diminution
- **Effet attendu sur la qualité des cultures** : augmentation
- **Effet attendu sur la variation de la qualité des cultures** : diminution
- **Quels sont les coûts susceptibles d'augmenter du fait de cette pratique ?** main-d'œuvre non qualifiée, stockage
- **Quels sont les coûts susceptibles de diminuer grâce à cette pratique ?** les engrais
- **Avantages économiques indirects/à long terme attendus de la pratique** : Un épandage plus précis en bordure des champs (grâce à un meilleur réglage de l'équipement) limitera la nécessité de créer de grandes bordures sans engrais le long des cours d'eau et améliorera la qualité des eaux de surface.
- **Effet attendu sur le lessivage des nutriments** :
 - azote : diminution
 - Phosphate : diminution
 - Potassium : diminution
- **Matières spécifiques appliquées dans le cadre de la pratique** : fumier animal, compost

Contexte administratif

- **La pratique bénéficie-t-elle de subventions ?** non
- **Statut du cadre juridique qui régit la pratique** : il n'y a pratiquement pas de cadre juridique qui régit la pratique.
- **Existe-t-il des obstacles politiques qui compliquent l'application de la pratique ?** Non
- **La pratique implique-t-elle l'utilisation de substances dangereuses ?** non (uniquement les engrais)
- **La pratique est-elle soutenue par des éco-régimes ?** Non

- **Y a-t-il des émissions gazeuses à prendre en compte lors de l'application de la pratique ?** Non
- **Potentiel de réduction des gaz à effet de serre (GES) de la pratique :** faible ou nul
- **Effets attendus de la pratique sur le temps de travail de l'agriculteur ?** augmentation modérée
- **Cette pratique peut-elle contribuer à améliorer l'image de l'agriculture auprès du public ?** Le meilleur réglage de l'épandeur réduira la quantité d'engrais potentiellement épandue en bordure du champ. (par exemple sur les routes, les fossés, ...). Cela permet de réduire la pollution des routes, des fossés... et d'améliorer la qualité vie.
- **Cette pratique peut-elle améliorer l'image que l'agriculteur a de lui-même ?** Les agriculteurs apprécient certainement une récolte uniforme, sans bandes d'épandage.
- **Autres informations pertinentes :** Ce GP est un ajustement d'avant-saison qui peut être effectué pour tous les types d'engrais solides de l'exploitation. Le temps de travail est donc moins important pour l'agriculteur.

Contact

Nom du partenaire FIN (Fertilization Innovation Network) qui soumet l'information : ILVO
Coordonnées du partenaire FIN donald.dekeyser@ilvo.vlaanderen.be
État membre de l'UE : Belgique

En savoir plus

Source d'information Flemish AgrifoodTEF (<https://www.agrifoodtefvlaanderen.be/en/>)

Informations complémentaires/liens : <https://www.agrifoodtefvlaanderen.be/en/sectors/geautomatiseerde-testopstelling-voor-kunstmeststrooiers>

Practice PF n° 7

L'UTILISATION DE LA PLATE-FORME D'INFORMATION EN LIGNE WATCHITGROW POUR GÉNÉRER DES CARTES DE TÂCHES POUR LES APPLICATIONS D'ENGRAIS VARIABLES

Introduction

Catégorie : Bonnes pratiques (GP)

Carte d'identité de la pratique

#Plateforme de données en ligne, cartes d'engrais à
taux variable #PF, Alimentation humaine,
Alimentation animale, Fibre, Huile, Industrielle, GP,
Belgique

Description courte

→ WatchItGrow est une plateforme en ligne destinée à aider les agriculteurs à contrôler plus efficacement les cultures arables et les légumes en vue d'augmenter les rendements, tant sur le plan qualitatif que quantitatif. Il s'agit d'une plateforme de collaboration pour tous les acteurs du secteur, qu'il s'agisse des

agriculteurs, des entrepreneurs, des conseillers ou des acheteurs.

- WatchITgrow utilise différents types de données, à commencer par des données satellitaires combinées avec, par exemple, des données météorologiques, des données sur le sol, des données IoT et des données de terrain fournies par l'agriculteur. Ces données sont combinées à l'aide de nouvelles technologies telles que l'analyse des big data et l'apprentissage automatique, pour fournir aux agriculteurs des conseils plus opportuns et personnalisés. La plateforme offre de nombreuses fonctions. Elle peut être utilisée pour stocker des données de terrain : des informations générales telles que la variété, la date de plantation, la date de récolte ou des informations plus spécifiques sur l'application d'engrais, de pesticides, l'irrigation... En tant qu'agriculteur, vous décidez de partager ou non ces données avec votre conseiller, votre entrepreneur, votre acheteur...
- WatchITgrow fournit des informations sur la croissance et le développement des cultures telles qu'elles sont observées à partir d'images satellites. Grâce aux cartes de biomasse, vous pouvez facilement détecter la variabilité au sein de votre champ et comparer les cultures qui poussent sur différents champs. En surveillant les données météorologiques (température et précipitations), vous pouvez mieux évaluer le risque de pertes de production ou de qualité dans vos champs. WatchITgrow fournit également des prévisions de rendement pour 2 variétés de pommes de terre, Bintje et Fontane, au niveau du champ. Enfin, il est possible de créer des cartes d'application pour la plantation à taux variable, l'irrigation, la destruction des fanes et la fertilisation à taux variable.
- Pour créer une carte d'application pour la fertilisation à taux variable, différentes étapes sont suivies. Dans la première étape, l'agriculteur sélectionne la machine qui sera utilisée pour la fertilisation, le type d'engrais (minéral, organique, compost) et le(s) produit(s) qui sera(ont) appliqué(s). Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs produits dans la liste des engrais (minéraux) existants ou créer votre propre produit. Si vous choisissez cette dernière option, vous pouvez ajouter les minéraux un par un. Lors de l'ajout du produit, il vous est également demandé d'ajouter la dose normale que vous appliqueriez au champ, en kg/ha ou en l/ha. À l'étape 2, en cliquant sur "Dosage automatique", la dose normale de produit est répartie sur les différentes zones du champ en fonction de la stratégie sélectionnée. L'option "Améliorer les mauvaises zones" applique une dose plus élevée d'engrais aux zones dont l'indice de verdure est faible. Lorsque vous sélectionnez "Améliorer les bonnes zones", une dose plus élevée est appliquée aux zones présentant un indice de verdure élevé. Si nécessaire, vous pouvez encore modifier la dose.
- Pour définir les zones, WatchITgrow utilise des images de verdure (fAPAR) dérivées des images satellite Sentinel-2. La fraction du rayonnement photosynthétiquement actif absorbé (fAPAR) est un indicateur de végétation qui quantifie la fraction du rayonnement solaire absorbé par les feuilles vivantes pour l'activité de photosynthèse. Elle ne mesure que les éléments verts et vivants de la canopée.
- La verdure de chaque pixel du champ est comparée à la verdure médiane du champ et attribuée à l'une des 5 classes suivantes : <85%, 85-95%, 95-105%, 105-115%, >115% de la valeur médiane. Dans la dernière étape, vous pouvez saisir le nom de la carte d'application et, éventuellement, une date de conseil pour la fertilisation. Vous pouvez télécharger les polygones et la dose d'engrais à appliquer sous la forme d'un fichier de forme en cliquant sur le bouton de téléchargement ci-dessous ou vous pouvez simplement enregistrer la carte que vous avez créée. Ces cartes d'application peuvent ensuite être téléchargées dans la technologie de fertilisation à taux variable.

Processus de mise en œuvre

Quelle pratique est considérée comme la norme dans cette région ? Une quantité uniforme d'engrais est appliquée au champ, généralement sur la base d'une analyse d'un échantillon de sol et d'un conseil au niveau de la parcelle. La variation de la qualité du sol et des besoins en engrais au sein d'une parcelle n'est pas prise

Quel est le problème, le défi ou l'opportunité a conduit à la mise en œuvre de la pratique dans l'exploitation?

Dans la plupart des champs agricoles, on observe une variation naturelle de la qualité du sol, qui est liée au potentiel de rendement. Si l'agriculteur applique une dose uniforme d'engrais sur le champ, des zones de surdosage ou de sous-dosage apparaîtront. Il en résulte une faible efficacité dans l'utilisation des engrais. L'évolution vers l'agriculture de précision permet de cartographier cette variation et de la gérer en conséquence. WatchITgrow fournit des informations sur la croissance et le développement des cultures telles qu'elles sont observées à partir d'images satellites. À partir des cartes de verdure, vous pouvez facilement détecter la variabilité dans votre champ et créer des cartes d'application pour des taux variables.

Combien de temps a-t-il fallu pour mettre en œuvre la pratique et quelles sont les mesures nécessaires au suivi :

La première version de la plateforme WatchITgrow a été développée dans le cadre du projet de recherche iPot au cours de la période 2014-2016 et a été lancée en 2016 en se concentrant sur les données de terrain et de rendement dans la production de pommes de terre. Depuis lors, la plateforme WatchITgrow a été lancée en 2016 et jusqu'à aujourd'hui, l'outil a été continuellement amélioré et élargi avec des cultures et des modules supplémentaires, y compris la fertilisation variable. Pour promouvoir l'utilisation de la plateforme, les producteurs belges de pommes de terre pourraient recevoir un bonus financier de leur acheteur en 2019 et 2020 lorsqu'ils utilisent activement la plateforme WatchITgrow pour soumettre des données de terrain et des rendements réels. La plateforme peut être utilisée pour surveiller les champs en Belgique et dans les pays voisins.

Logistique

- **Aspects logistiques à prendre en considération :** Il s'agit d'un outil en ligne accessible gratuitement après inscription. L'accès à l'internet est nécessaire pour utiliser la plateforme. Une connexion avec d'autres sources de données (par exemple, des stations météorologiques, des capteurs de rendement sur les moissonneuses...) est possible, mais pas obligatoire. L'application d'engrais à l'aide de cartes de tâches nécessite l'utilisation de machines permettant l'application de doses variables.
- **Autres outils spécifiques impliqués/inclus :** Pour appliquer les fiches de tâches, l'agriculteur doit avoir accès à des machines permettant un dosage variable. Il est également possible de faire appel à un entrepreneur à cette fin. Actuellement, la plupart des machines ne sont pas encore équipées de cette technologie. En outre, il faudra passer par une courbe d'apprentissage pour commencer à travailler avec les cartes de tâches. Par exemple, lors du chargement des cartes de tâches, il faut utiliser le format de fichier et la structure de dossier corrects, qui peuvent varier considérablement d'un fabricant à l'autre.
- **Exigences supplémentaires pour l'application :** Compte gratuit sur la plateforme WatchITgrow.
- **Niveau de compétence/éducation requis :** assez élevé

Caractéristiques agronomiques

- **La pratique peut-elle s'appliquer à une multitude de techniques culturales ?** Tous les types de fumier et d'engrais dans les cultures arables et les légumes.
- **Catégories de cultures ciblées :** aliments pour animaux, denrées alimentaires, fibres, huile, industrielle
- **Influence sur la qualité du sol :** La fertilisation est adaptée aux différences de qualité du sol, de sorte que la sur- ou la sous-fertilisation est limitée.
- **Types de sols adaptés :** tourbeux, sableux, argileux, limoneux, calcaire, limoneux.

- **Effet attendu sur le rendement des cultures** : augmentation
- **Effet attendu sur la variation du rendement des cultures** : diminution
- **Effet attendu sur la qualité des cultures** : augmentation
- **Effet attendu sur la variation de la qualité des cultures** : diminution
- **Quels sont les coûts susceptibles d'augmenter en raison de la pratique ?** main-d'œuvre qualifiée, équipement, coûts d'abonnement à l'internet/aux données.
- **Quels sont les coûts susceptibles de diminuer grâce à cette pratique ?** les engrais
- **Avantages économiques indirects/à long terme attendus de la pratique** : Durabilité accrue de la production agricole grâce à des rendements plus élevés et à un apport moindre d'engrais.
- **Effet attendu sur le lessivage des nutriments** :
 - Azote : diminution
 - Phosphate : diminution
 - Potassium : diminution
- **Matières spécifiques appliquées dans le cadre de la pratique** : fumier animal, compost

Contexte administratif

- **La pratique bénéficie-t-elle de subventions ?** Non
- **Existe-t-il des obstacles politiques qui compliquent l'application de la pratique ?** Politique de confidentialité et de propriété des données.
- **La pratique implique-t-elle l'utilisation de substances dangereuses ?** Non
- **La pratique est-elle soutenue par des éco-régimes ?** Non
- **Y a-t-il des émissions gazeuses à prendre en compte lors de l'application de la pratique ?** Non
- **Potentiel de réduction des gaz à effet de serre (GES) de la pratique** : faible ou nul
- **Effets attendus de la pratique sur le temps de travail de l'agriculteur ?** augmentation substantielle
- **Cette pratique peut-elle contribuer à améliorer l'image de l'agriculture auprès du public ?** On s'attend à un rendement plus élevé avec un apport moindre d'engrais, ce qui réduira l'empreinte environnementale des produits. Le consommateur s'intéresse de plus en plus à cette durabilité.
- **La pratique peut-elle améliorer l'image de soi de l'agriculteur ?** Les agriculteurs sont fiers de travailler avec des technologies innovantes qui contribuent à une agriculture plus durable.

Contact

Nom du partenaire FIN (Fertilization Innovation Network) qui soumet l'information : ILVO
Coordonnées du partenaire FIN donald.dekeyser@ilvo.vlaanderen.be
État membre de l'UE : Belgique

En savoir plus

Source d'information Plateforme WatchITgrow (<https://watchitgrow.be/en>)

Practice PF n° 8

CROPSAT - IMAGES SATELLITAIRES GRATUITES POUR UNE FERTILISATION AZOTÉE ADAPTÉE AU BLÉ

Introduction

Catégorie : Bonnes pratiques (GP)

Carte d'identité de la pratique

#Optimiser la fertilisation azotée, application à taux variable

(VRA) #PF, Alimentation humaine, Alimentation

animale, blé, Fibre, GP, Suède

Description courte

- ➔ CropSat est un outil gratuit d'agriculture de précision développé en Suède qui exploite l'imagerie satellitaire pour optimiser la fertilisation azotée, en particulier pour les cultures comme le blé et d'autres céréales. L'outil utilise les données de l'indice de végétation par différence normalisée (NDVI) provenant d'images satellites capturées tous les 2 à 5 jours pour surveiller la croissance, la biomasse et la variabilité des cultures dans les champs. En fournissant des cartes d'application d'azote personnalisées, CropSat garantit une utilisation plus efficace des ressources, réduisant à la fois les coûts et l'impact sur l'environnement.
- ➔ Le processus commence par l'accès des agriculteurs à la plateforme web, où ils peuvent visualiser leurs champs sur une carte interactive. La plateforme met en évidence les variations de la végétation dues à des facteurs tels que la qualité du sol, la disponibilité de l'eau ou les carences en éléments nutritifs. Ces informations aident les agriculteurs à identifier les zones peu performantes qui nécessitent des applications d'engrais ciblées.
- ➔ Pour créer des cartes d'application de taux variables (VRA), l'utilisateur doit suivre les étapes suivantes :
 - a) L'imagerie satellitaire identifie la santé des cultures et la variabilité de la biomasse, ce qui permet de planifier avec précision la fertilisation.
 - b) Les agriculteurs peuvent générer des cartes d'application en sélectionnant le champ, la culture et le taux

d'azote cible pour des zones spécifiques. La plateforme permet aux utilisateurs de saisir des paramètres tels que le type de produit (par exemple, les engrais minéraux).

c) Une fois la carte VRA créée, elle peut être téléchargée au format ISO-XML ou Shapefile, ce qui garantit la compatibilité avec les systèmes modernes de guidage des tracteurs et les épandeurs à débit variable.

d) La carte des tâches est téléchargée sur le terminal embarqué du tracteur, ce qui permet à l'équipement d'ajuster automatiquement les taux d'application d'azote en réel. Cette précision permet de minimiser la surfertilisation dans les zones saines tout en apportant des nutriments supplémentaires là où c'est nécessaire.

- ➔ CropSat est devenu un outil essentiel pour les agriculteurs, car il améliore les rendements, favorise la durabilité et réduit les coûts des engrais. Comparé à d'autres technologies telles que les capteurs d'azote, CropSat constitue une option plus abordable et plus accessible, car elle ne nécessite pas d'équipement coûteux. En outre, elle ne nécessite qu'une expertise technique minimale, ce qui la rend accessible aux agriculteurs ayant une connaissance de base des outils numériques.
- ➔ En termes d'impact sur l'environnement, la précision offerte par CropSat réduit considérablement le lessivage de l'azote, contribuant ainsi à l'amélioration de la qualité de l'eau. Cela va dans le sens des objectifs de durabilité tout en améliorant l'image de l'agriculture auprès du public. En outre, cette pratique permet aux agriculteurs d'améliorer à la fois la qualité de leurs cultures et leur rendement économique, ce qui leur donne le sentiment d'avoir réussi à concilier rentabilité et protection de l'environnement.

Processus de mise en œuvre

Quelle pratique est considérée comme la norme dans cette région ? Si les agriculteurs n'utilisent pas l'ERV pour l'épandage de l'azote, ils utilisent des tableaux de taux d'azote recommandés, qui sont en corrélation avec la culture et le rendement attendu. La même quantité d'azote est alors appliquée à l'ensemble du champ sans tenir compte des variations de celui-ci.

Quel est le problème, le défi ou l'opportunité qui a conduit à la mise en œuvre de cette pratique dans l'exploitation ? Les engrais azotés représentent dépense importante pour les agriculteurs et ont un impact négatif sur l'environnement. Une approche plus efficace de l'épandage d'azote présente des avantages à la fois économiques et environnementaux. Auparavant, l'engrais azoté était épandu uniformément dans les champs, ce qui entraînait des inefficacités : certaines zones recevaient des quantités excessives, tandis que d'autres n'en recevaient pas assez. Par ailleurs, les agriculteurs devaient investir dans des capteurs d'azote coûteux. Comparé à l'utilisation de l'imagerie satellitaire, l'épandage d'azote de manière plus uniforme sur le champ permet de réduire les coûts d'engrais, d'obtenir une qualité de culture meilleure et plus régulière et de réduire les émissions d'azote.

Combien de temps a-t-il fallu pour mettre en œuvre la pratique et quelles sont les mesures nécessaires au suivi : Le système a été développé en 2014-2015 ? Il existait une version antérieure de Cropsat, mais elle n'était pas aussi conviviale et précise. Après le développement de 2014-2015, Cropsat a été intégré et développé par DataVäxt. L'utilisation de Cropsat a été progressive depuis 2015, mais d'ici 2024, elle fera partie intégrante de la production de céréales pour les céréaliers.

Logistique

- **Aspects logistiques à prendre en compte :** Pour utiliser la méthode, l'agriculteur a besoin d'un épandeur d'engrais capable d'épandre des cartes de tâches VRA.
- **Autres outils spécifiques impliqués/inclus :** Un tracteur qui peut recevoir une carte de variation et un épandeur qui peut traiter des taux variés.
- **Exigences supplémentaires pour l'application :** Accès à l'internet

- **Niveau de compétence/éducation requis** : assez élevé

Caractéristiques agronomiques

- **Cette pratique peut-elle être appliquée à une multitude de techniques culturales ?** Si l'agriculteur utilise des engrais minéraux, cette pratique est utile, mais le développement est en cours pour d'autres types d'engrais comme le fumier organique.
- **Catégories de cultures ciblées** : denrées alimentaires, aliments pour animaux, fibres
- **Influence sur la qualité du sol** : Non
- **Types de sols adaptés** : tourbeux, sableux, argileux, limoneux, calcaire, limoneux.
- **Effet attendu sur le rendement des cultures** : augmentation
- **Effet attendu sur la variation du rendement des cultures** : diminution
- **Effet attendu sur la qualité des cultures** : augmentation
- **Effet attendu sur la variation de la qualité des cultures** : diminution
- **Quels sont les coûts susceptibles d'augmenter en raison de la pratique ?** main-d'œuvre qualifiée, équipement, coûts d'abonnement à l'internet/aux données.
- **Quels sont les coûts susceptibles de diminuer grâce à cette pratique ?** les engrais
- **Avantages économiques indirects/à long terme attendus de la pratique** : Amélioration de la qualité de l'eau, diminution de l'intensité du travail, amélioration des compétences humaines.
- **Effet attendu sur le lessivage des nutriments** : Diminution du lessivage de l'azote.
- **Matériaux spécifiques utilisés dans le cadre de la pratique** : digestat, fumier, boues d'épuration, compost.

Contexte administratif

- **La pratique bénéficie-t-elle de subventions ?** Non
- **Statut du cadre juridique qui régit la pratique** : il n'y a pratiquement pas de cadre juridique qui régit la pratique.
- **Existe-t-il des obstacles politiques qui compliquent l'application de la pratique ?** Non
- **La pratique implique-t-elle l'utilisation de substances dangereuses ?** Non
- **La pratique est-elle soutenue par des éco-régimes ?** Non
- **Y a-t-il des émissions gazeuses à prendre en compte lors de l'application de la pratique ?** Oui : Oxyde nitreux
- Oui : Ammoniac
- **Potentiel de réduction des gaz à effet de serre (GES) de la pratique** : important
- **Effets attendus de la pratique sur le temps de travail de l'agriculteur ?** augmentation modérée
- **La pratique peut-elle contribuer à améliorer l'image de l'agriculture auprès du public ?** Oui. Les avantages environnementaux de cette pratique devraient contribuer à une meilleure image publique en même temps qu'ils contribuent à améliorer la qualité et la quantité du rendement.
- **La pratique peut-elle améliorer l'image de soi de l'agriculteur ?** Oui. Les avantages environnementaux de cette pratique donnent à l'agriculteur le sentiment d'avoir fait quelque chose de bien tout améliorant sa propre situation économique. C'est une situation gagnant-gagnant.

Contact

Nom du partenaire FIN (Fertilization Innovation Network) qui soumet les informations :

Hushållningssällskapet Jönköping

Coordonnées du partenaire FIN emma.brihall@hushallningssallskapet.se

État membre de l'UE : Suède

En savoir plus

Source d'information La plateforme CropSat est le fruit d'une collaboration entre l'Université suédoise des sciences agricoles (SLU), Hushållningssällskapet, DataVäxt AB et Agroväst Livsmedel AB. Financé par Stiftelsen Lantbruksforskning <https://cropsat.com/>

Practice PF n° 9

ESTIMATION DES BESOINS EN AZOTE DES CÉRÉALES D'HIVER ET DU COLZA PAR IMAGERIE SATELLITAIRE (MES SAT'IMAGES, FARMSTAR)

Introduction

Catégorie : Bonnes pratiques (GP)

Carte d'identité de la pratique

#Imagerie satellitaire, surveillance de la santé des cultures

*#PF, alimentation, huile, aliments pour animaux, céréales, colza,
industrielle, GP, France*

Description courte

→ Le calcul théorique des besoins en azote des cultures en France est réalisé depuis 1992. Ce calcul est utilisé pour répondre à la Directive Nitrates (directive européenne). Les données nécessaires sont fournies par les instituts techniques et agrégées par le COMIFER (Comité français d'étude et de développement de la fertilisation raisonnée). L'estimation des besoins des cultures par imagerie satellitaire est une avancée majeure de l'agriculture de précision. Les images capturées révèlent des informations sur le couvert végétal (biomasse) et permettent de modéliser la teneur en azote des plantes (Indice de Nutrition Azotée) afin d'évaluer les besoins en azote des plantes et de conseiller les agriculteurs sur leurs pratiques de fertilisation spécifiques au site pour les céréales d'hiver et le colza. Grâce à des indices spectraux tels que l'indice de végétation par différence normalisée (NDVI), les agriculteurs peuvent identifier les zones nécessitant des apports d'azote spécifiques. Tous les agriculteurs peuvent utiliser ces solutions numériques (telles que Mes Sat'images et Farmstar) pour optimiser leur stratégie de fertilisation, tant avec des engrais solides que liquides. Les engrais peuvent être appliqués uniformément sur l'ensemble du champ à l'aide d'équipements conventionnels ou à des taux différents dans chaque partie du champ à l'aide d'outils d'agriculture de précision utilisant par exemple le format d'échange de données normalisé ISOBUS (ISOXML). ISOXML facilite l'interopérabilité entre les outils d'agriculture de précision et les progiciels tels que Farmstar. Cela permet d'optimiser la fertilisation, réduire les coûts et de minimiser l'impact sur l'environnement. En outre, cette approche favorise la gestion durable des ressources, tout en augmentant les rendements. En intégrant l'imagerie satellitaire dans les pratiques agricoles, il devient possible de répondre plus précisément aux besoins des cultures, ce qui garantit une production alimentaire plus efficace et plus résistante.

Processus de mise en œuvre

Quelle pratique est considérée comme la norme dans cette région ? La pratique standard consiste à appliquer la méthode du bilan azoté (Guide COMIFER de la fertilisation raisonnée). Sur une donnée, le bilan de masse du

stock d'azote minéral du sol dans la zone racinaire de la culture s'écrit comme suit : État final - État initial = Entrées - Sorties (ex. <https://comifer.asso.fr/calcul-de-la-fertilisation-azotee/>)

Quel est le problème, le défi ou l'opportunité qui a conduit à la mise en œuvre de cette pratique dans l'exploitation ? Optimisation agronomique et économique de la gestion de l'azote (raisonner les apports pour apporter la bonne dose).

Combien de temps a-t-il fallu pour mettre en œuvre cette pratique et quelles sont les mesures nécessaires pour en assurer le suivi ? Depuis 1992, l'utilisation de COMIFER a progressivement augmenté jusqu'à atteindre environ 1/3 de la superficie consacrée aux céréales d'hiver et au colza en France en 2024 (7 500 000 hectares au total).

Logistique

- **Aspects logistiques à prendre en considération :** abonnement à un service payant (entre 9 et 13€ par hectare), contexte de la parcelle (variété de céréales d'hiver dont les besoins en azote diffèrent entre 2,8 et 3,2 kilogrammes d'azote par 100 kg de grains), équipement de fertilisation de précision à taux variable si l'agriculteur souhaite appliquer des taux différents dans le champ, connaissances pour générer des fichiers ISOXML à partir du logiciel et les transférer à l'équipement d'application.
- **Autres outils spécifiques impliqués/inclus :** Connexion entre le logiciel et l'équipement d'application à l'aide de fichiers ISOXML pour tenir compte des différences entre les champs et des variations à l'intérieur d'un même champ.
- **Exigences supplémentaires pour l'application :** La méthode n'est disponible que pour les céréales et le colza, de sorte qu'aucune combinaison avec d'autres cultures n'est possible dans un même champ.
- **Niveau de compétence/éducation requis :** plutôt faible

Caractéristiques agronomiques

- **La pratique peut-elle être appliquée à une multitude de techniques culturales ?** cultures d'hiver : céréales, colza
- **Catégories de cultures ciblées :** alimentation humaine et animale, huile, industrielle
- **Influence sur la qualité du sol :** oui, l'application de cette pratique aura un effet positif sur la qualité de l'eau, du sol et de l'air.
- **Types de sols adaptés :** tourbeux, sableux, argileux, limoneux, calcaire, limoneux.
- **Effet attendu sur le rendement des cultures :** augmentation
- **Effet attendu sur la variation du rendement des cultures :** augmentation
- **Effet attendu sur la qualité des cultures :** augmentation
- **Effet attendu sur la variation de la qualité des cultures :** augmentation
- **Quels sont les coûts susceptibles d'augmenter en raison de la pratique ?** coûts d'abonnement à l'internet/aux données, équipement
- **Avantages économiques indirects/à long terme attendus de la pratique :** Durabilité économique accrue de la production végétale grâce à des rendements plus élevés et/ou à un apport moindre d'engrais.
- **Effet attendu sur le lessivage des éléments nutritifs :** Optimisation de l'apport d'azote et réduction des pertes de nitrates, réduction des pertes de phosphore et de potasse.
- **Matières spécifiques appliquées dans le cadre de la pratique :** digestat, fumier animal

Contexte administratif

- **La pratique peut-elle bénéficier de subventions ?** Oui, mais les règles de subventionnement varient d'une région à l'autre et dépendent de la situation spécifique. Les bassins versants (production d'eau potable), les zones d'action renforcée (production d'eau potable avec système d'élevage) en sont des exemples.
- **Statut du cadre juridique qui régit la pratique :** existant, mais avec des lacunes
- **Existe-t-il des obstacles politiques qui compliquent l'application de cette pratique ?** Non, au contraire, il existe de nombreuses incitations à promouvoir cette pratique.
- **La pratique implique-t-elle l'utilisation de substances dangereuses ?** Non
- **La pratique est-elle soutenue par les éco-régimes ?** Cette pratique est encouragée par la directive sur les nitrates.
- **Y a-t-il des émissions gazeuses à prendre en compte lors de l'application de la pratique ?** Non
- **Potentiel de réduction des gaz à effet de serre (GES) de la pratique :** faible ou nul
- **Effets attendus de la pratique sur le temps de travail de l'agriculteur ?** gain de temps
- **La pratique peut-elle contribuer à améliorer l'image de l'agriculture auprès du public ?** Oui, mais il est important de sensibiliser le public à l'utilisation et aux avantages de ces pratiques.
- **La pratique peut-elle améliorer l'image de soi de l'agriculteur ?** Oui

Contact

Nom du partenaire FIN (Fertilization Innovation Network) qui soumet l'information : AC3A
Coordonnées du partenaire FIN agathe.lemoine@pl.chambagri.fr
État membre de l'UE : France

En savoir plus

Source d'information "Liste des outils d'aide à la décision (OAD) pour la gestion de la fertilisation azotée des cultures (COMIFER)" Le COMIFER est une association française incontournable dont l'objectif est de promouvoir et de développer les contacts et les échanges d'idées entre tous les acteurs et organismes agricoles afin de permettre une maîtrise complète de la fertilisation. Lien : https://comifer.asso.fr/wp-content/uploads/2023/12/Liste-outils-HVE_Novembre-2023.pdf

Informations complémentaires/liens :

https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/download/publication/publie/IraGcu2414/2024_14inforapgdscultures.pdf

Practice PF n° 10

CARTES DE PRESCRIPTION POUR LA FERTILISATION À TAUX VARIABLE À L'AIDE DE CARTES DE VIGUEUR DES CULTURES

Introduction

Catégorie : Bonnes pratiques (GP)

Carte d'identité de la pratique

*#cartographie de la vigueur des cultures, fertilisation à taux variable ;
cartes de la vigueur des cultures ; indice de végétation par différence
normalisée (NDVI)*

#PF, Alimentation, ornemental, GP, Italie

Mappa di Vigore

Description courte

- La fertilisation spécifique au site à l'aide de cartes de vigueur est une technique d'agriculture de précision conçue pour optimiser l'utilisation d'engrais, améliorer les rendements agricoles et minimiser les pertes d'éléments nutritifs et les impacts sur l'environnement. Ces cartes de vigueur sont générées à partir de données collectées par des capteurs montés sur des machines agricoles, des drones ou des satellites. Les capteurs recueillent des informations détaillées sur la santé des plantes à l'aide d'indices tels que l'indice de végétation par différence normalisée (NDVI). Le NDVI mesure la capacité des plantes à réfléchir la lumière dans le spectre proche de l'infrarouge, ce qui est un bon indicateur de la vigueur et de la photosynthèse active. Pour une précision optimale, les caméras multispectrales sont les capteurs privilégiés pour produire ces cartes.
- Dans le cas des cultures arboricoles, les capteurs montés sur des drones constituent l'option la plus efficace, car la résolution des satellites est souvent trop faible pour fournir des recommandations précises en

matière de fertilisation des cultures. En revanche, pour les grandes cultures telles que les céréales ou le maïs, l'imagerie satellitaire peut être solution rentable, offrant une résolution spatiale adéquate pour une surveillance à grande échelle. Les capteurs de terrain complètent ce processus en fournissant des données localisées pour des applications spécifiques, telles que les modèles de prévision des maladies ou la surveillance du stress hydrique. Bien qu'utiles, les capteurs de terrain offrent souvent des mesures ponctuelles qui peuvent ne pas être représentatives de la culture sur l'ensemble du champ. En intégrant les cartes de vigueur aux données de terrain et à l'analyse du sol, les agriculteurs peuvent acquérir une compréhension globale de la santé des cultures et de leurs besoins nutritionnels.

- Cette technique permet de créer des cartes de prescription qui guident l'équipement de fertilisation à taux variable (VRF). Ces cartes garantissent que les engrais sont appliqués à la bonne dose et au bon endroit, afin de remédier à des carences spécifiques en éléments nutritifs tout en évitant une application excessive dans les zones disposant de ressources suffisantes. L'intégration des cartes de vigueur à la technologie de fertilisation à taux variable permet non seulement d'améliorer la productivité des cultures, mais aussi de soutenir les pratiques agricoles durables en réduisant les risques pour l'environnement, tels que le ruissellement des nutriments et la dégradation des sols. Les agriculteurs et les agronomes qui utilisent cette méthode bénéficient d'une gestion plus efficace des intrants, d'une amélioration de la qualité des cultures et d'un meilleur respect des réglementations environnementales, ce qui fait des cartes de vigueur un outil précieux de l'agriculture de précision moderne.

Processus de mise en œuvre

Quelle pratique est considérée comme la norme dans cette région ? La pratique standard dans cette région consiste à fertiliser avec une dose unique et uniforme appliquée sur l'ensemble du champ pour chaque type de culture. Cette approche est basée sur des recommandations générales plutôt que sur des données spécifiques au site, ce qui conduit souvent à des inefficacités.

Quel est le problème, le défi ou l'opportunité qui a conduit à la mise en œuvre de la pratique dans l'exploitation ? Réduction des coûts grâce à la diminution de la quantité d'engrais utilisée, réduction de l'impact sur l'environnement

Combien de temps a-t-il fallu pour mettre en œuvre la pratique et quelles sont les mesures nécessaires pour en assurer le suivi ? dépend de l'avancement de la saison de culture et varie de trois à six mois.

Logistique

- **Les aspects logistiques à prendre en compte :** Oui, l'agriculteur a besoin d'OAD, d'une application mobile et d'un relevé par drone. Une autorisation pour le vol d'un drone est nécessaire dans la zone autour d'un aéroport ou d'une base militaire.
- **Autres outils spécifiques impliqués/inclus :** Il existe une bonne connexion entre l'étude par drone et les applications mobiles sur le marché (par exemple l'application iAgro) contenant l'OAD pour créer des cartes de fertilisation à taux variable. Le transfert de l'OAD vers la technologie de fertilisation à taux variable peut se faire en utilisant différents types de fichiers (ISO-XML, Shapefiles, etc.) en fonction de l'application.
- **Exigences supplémentaires pour l'application :** Oui, la mise en œuvre de cette pratique nécessite l'utilisation d'une technologie d'application d'engrais à taux variable (VRFA), y compris des machines capables d'ajuster automatiquement les taux d'engrais sur la base de cartes de prescription. Il s'agit généralement d'équipements tels que des épandeurs ou des pulvérisateurs équipés d'un GPS et compatibles avec la technologie d'application d'engrais à taux variable. En outre, un système de transfert de données fiable est nécessaire pour télécharger les cartes de prescription des plates-

formes ou des dispositifs vers les machines. Bien que la technologie simplifie l'application, les utilisateurs peuvent avoir besoin d'une formation initiale pour utiliser l'équipement et interpréter les données avec précision. Un étalonnage régulier de l'équipement est également essentiel pour garantir la précision et la cohérence de la fertilisation.

- **Niveau de compétence/éducation requis** : assez élevé

Caractéristiques agronomiques

- **La pratique peut-elle être appliquée à une multitude de techniques culturales ?** Oui, en principe pour toutes les cultures qui sont fertilisées.
- **Catégories de cultures ciblées** : alimentaires, ornementales
- **Influence sur la qualité du sol** : La fertilisation de précision améliore la teneur en éléments nutritifs du sol.
- **Types de sols adaptés** : tourbeux, sableux, argileux, limoneux, calcaire, limoneux.
- **Effet attendu sur le rendement des cultures** : augmentation
- **Effet attendu sur la variation du rendement des cultures** : diminution
- **Effet attendu sur la qualité des cultures** : augmentation
- **Effet attendu sur la variation de la qualité des cultures** : augmentation
- **Quels sont les coûts susceptibles d'augmenter du fait de cette pratique ?** équipement
- **Quels sont les coûts susceptibles de diminuer grâce à cette pratique ?** les engrais, le carburant, l'énergie
- **Avantages économiques indirects/à long terme attendus de la pratique** : L'utilisation de la fertilisation de précision a le potentiel d'améliorer la durabilité économique de la culture. La réduction des intrants chimiques à moyen terme entraîne une réduction des coûts et de l'impact sur l'environnement tout en maintenant le même rendement, en améliorant la qualité et en évitant la surfertilisation.
- **Effet attendu sur le lessivage des éléments nutritifs** : Le lessivage de tous les éléments nutritifs diminuera lorsque le taux d'application adapté aux besoins de la culture sur la base de la vigueur ou des cartes NDVI.
- **Matières spécifiques appliquées dans le cadre de la pratique** : digestat, fumier animal

Contexte administratif

- **La pratique peut-elle bénéficier de subventions ?** Les mesures en faveur de l'innovation et de l'utilisation des techniques d'agriculture de précision font l'objet d'un financement au niveau régional (en Italie). Non renseigné pour le reste de l'Europe.
- **Statut du cadre juridique qui régit la pratique** : existant, mais avec des lacunes
- **Existe-t-il des obstacles politiques qui compliquent l'application de la pratique ?** Non
- **La pratique implique-t-elle l'utilisation de substances dangereuses ?** Non
- **La pratique est-elle soutenue par des éco-régimes ?** Dans la région de Toscane, nous n'utilisons pas d'éco-régime pour l'agriculture de précision, mais le programme de développement rural (PDR) a été mis en place.
- **Y a-t-il des émissions gazeuses à prendre en compte lors de l'application de la pratique ?** Non
- **Potentiel de réduction des gaz à effet de serre (GES) de la pratique** : important
- **Effets attendus de la pratique sur le temps de travail de l'agriculteur ?** gain de temps
- **Cette pratique peut-elle contribuer à améliorer l'image de l'agriculture auprès du public ?**
L'utilisation prudente des intrants chimiques contribue certainement à l'image d'une agriculture plus respectueuse de l'environnement.
- **La pratique peut-elle améliorer l'image de l'agriculteur ?** L'utilisation de pratiques innovantes

stimule certainement l'agriculteur et améliore son image sur le marché.

Contact

Nom du partenaire FIN (Fertilization Innovation Network) qui fournit les informations :

Gouvernement de la région Toscane

Coordonnées du partenaire FIN : alessandra.gemmiti@regione.toscana.it ; +393473470365

État membre de l'UE : Italie (Région de Toscane)

En savoir plus

Source d'information Agrobot Srl (www.agrobot.ag)

Practice PF n° 11

CARTES DE PRESCRIPTION POUR LA FERTILISATION DES VIGNOBLES À L'AIDE DE NUAGES DE POINTS 3D ET D'ALGORITHMES IA SUR UN APPAREIL MOBILE

Introduction

Catégorie : Recherche Innovation (RI)

Carte d'identité de la pratique

Caractérisation des cultures #3D ; fertilisation à taux variable ; cartes de vigueur ; cartes de prescription ; surveillance dans les vignobles

#PF, Alimentation, Ornemental, Vignoble, RI, Italie

Description courte

- Les nuages de points 3D (big data) générés par l'application mobile iAgro optimisent la fertilisation à taux variable dans les vignobles. Agissant comme un Outils d'Aide à la Décision (OAD), l'application s'appuie sur des algorithmes de vision artificielle qui analysent automatiquement le jumeau numérique des vignobles et évaluent la biométrie de la canopée et les paramètres du champ. Cette analyse produit des cartes de vigueur et de prescription pour optimiser la fertilisation à taux variable.
- L'application, conçue pour les systèmes Android/iOS, permet au technicien/vigneron d'évaluer rapidement, objectivement et automatiquement la variabilité spatio-temporelle du feuillage de la vigne, en utilisant les caméras et les modules GPS présents sur les appareils mobiles courants, afin d'obtenir une indication volumes d'eau optimaux à distribuer pour l'application rationalisée de pesticides ou d'engrais. L'agriculteur acquiert, de façon automatique et guidée, les images de la paroi latérale de la canopée qui seront géoréférencées à l'aide du module GPS intégré dans les appareils. Des algorithmes propriétaires d'intelligence artificielle in-cloud sont utilisés qui, une fois les photos acquises, permettent de déterminer

automatiquement les paramètres biométriques de la canopée (épaisseur, hauteur, volume, LAI) et les paramètres généralisés du vignoble (LWA, TRV). En saisissant manuellement certains facteurs caractéristiques du vignoble en question (par exemple : inter-rang, phase phénologique, maladie à prévenir, etc.), les opérateurs reçoivent la dose d'eau recommandée pour l'application des engrais.

- L'application, disponible sur Apple Store et Google Play, peut être installée sur les téléphones portables les plus courants. Il n'est pas nécessaire de disposer d'une connexion de données pour acquérir des images sur le terrain ; les images peuvent être téléchargées ultérieurement.
- L'agriculteur peut numériser une partie d'une rangée ou une plante isolée (dans le cas de cultures non en ligne) avec son smartphone. Après avoir téléchargé les photos capturées vers le cloud, quelques minutes sont nécessaires pour le traitement, après quoi le modèle 3D (nuage de points) de la partie scannée de la rangée ou de l'arbre s'affiche sur le smartphone. L'application fournit les informations suivantes : épaisseur, hauteur et volume du couvert, LAI, LWA, TRV, dose d'eau optimale pour les traitements. Si l'agriculteur répète les scans à un nombre suffisant et bien réparti de points dans le champ (min. 5 points par champ), des cartes de vigueur (LAI) et de dose d'eau optimale pour les traitements ou les fertilisations sont générées.

Processus de mise en œuvre

Quelle pratique est considérée comme la norme dans cette région ? Fertilisation foliaire à doses fixes et à intervalles périodiques

Quel est le problème, le défi ou l'opportunité qui a conduit à la mise en œuvre de la pratique dans l'exploitation ? Réduction des coûts grâce à la diminution de la quantité d'engrais utilisée, réduction de l'impact sur l'environnement

Combien de temps a-t-il fallu pour mettre en œuvre la pratique et quelles sont les mesures nécessaires pour en assurer le suivi ? Au moins deux ans sont nécessaires pour la diffusion de la pratique innovante

Logistique

- **Aspects logistiques à prendre en compte :** il faut l'application mobile iAgro, une connexion internet fiable, une formation de base pour les utilisateurs et des smartphones.
- **Autres outils spécifiques impliqués/inclus :** Les conseillers/agriculteurs peuvent accéder à l'application par le biais d'un modèle d'abonnement ou dans le cadre d'une initiative de projet. L'application mobile est disponible pour Android et d'autres appareils. Outre l'application, les utilisateurs peuvent avoir besoin d'outils pour la collecte de données, tels que des smartphones équipés de caméras ou de capteurs spécialisés, ainsi que d'équipements agricoles compatibles pour la mise en œuvre des cartes de prescription. La connectivité Internet est également cruciale pour la fonctionnalité de l'application.
- **Exigences supplémentaires pour l'application :** Oui, l'application nécessite un smartphone avec l'application iAgro installée, un module GPS pour le géoréférencement.
- **Niveau de compétence/éducation requis :** assez élevé

Caractéristiques agronomiques

- **La pratique peut-elle être appliquée à une multitude de techniques culturales ?** La pratique est principalement conçue pour les vignobles, mais elle peut également être appliquée à d'autres cultures en rang, telles que les vergers (pommiers ou agrumes, par exemple), les cultures arbustives (myrtilles, par exemple) et les cultures sous serre (tomates, par exemple), à condition que ces cultures

permettent le balayage de la canopée et la géoréférencement à l'aide d'appareils mobiles.

- **Catégories de cultures ciblées** : alimentaire, ornementale, industrielle
- **Influence sur la qualité du sol** : oui, la pratique évite la surfertilisation et réduit le risque d'accumulation de nutriments dans le sol.
- **Types de sols adaptés** : tourbeux, sableux, limoneux, argileux, calcaire, limoneux.
- **Effet attendu sur le rendement des cultures** : augmentation
- **Effet attendu sur la variation du rendement des cultures** : diminution
- **Effet attendu sur la qualité des cultures** : augmentation
- **Effet attendu sur la variation de la qualité des cultures** : diminution
- **Quels sont les coûts susceptibles d'augmenter en raison de la pratique ?** équipement, main-d'œuvre qualifiée, coûts d'abonnement à l'internet/aux données.
- **Quels sont les coûts susceptibles de diminuer grâce à cette pratique ?** engrais, herbicides, pesticides
- **Avantages économiques indirects/à long terme attendus de la pratique** : La pratique offre plusieurs avantages économiques à long terme, notamment une utilisation optimisée des engrais et de l'eau, ce qui réduit les coûts des intrants. Une meilleure gestion du couvert végétal améliore le rendement et la qualité des cultures, ce qui se traduit par une plus grande rentabilité. En minimisant le gaspillage des ressources et l'impact sur l'environnement, les agriculteurs peuvent se conformer aux normes de durabilité, ce qui leur permet d'accéder à des subventions ou à des marchés de premier ordre. En outre, l'application précise réduit les coûts de main-d'œuvre et d'exploitation, contribuant ainsi à l'efficacité globale de l'exploitation.
- **Effet attendu sur le lessivage des éléments nutritifs** : La fertilisation foliaire supprime presque totalement le risque de lessivage des éléments nutritifs.

Contexte administratif

- **La pratique peut-elle bénéficier de subventions ?** Les mesures en faveur de l'innovation et de l'utilisation des techniques d'agriculture de précision font l'objet d'un financement au niveau régional dans le cadre du programme de développement rural.
- **Statut du cadre juridique qui régit la pratique** : existant, mais avec des lacunes
- **Existe-t-il des obstacles politiques qui compliquent l'application de la pratique ?** Non
- **La pratique implique-t-elle l'utilisation de substances dangereuses ?** Non
- **Cette pratique est-elle soutenue par des éco-régimes ?** Non, la région de Toscane n'utilise pas d'éco-régime pour l'agriculture de précision.
- **Y a-t-il des émissions gazeuses à prendre en compte lors de l'application de la pratique ?** Non
- **Potentiel de réduction des gaz à effet de serre (GES) de la pratique** : important
- **Effets attendus de la pratique sur le temps de travail de l'agriculteur ?** gain de temps
- **Cette pratique peut-elle contribuer à améliorer l'image de l'agriculture auprès du public ?**
L'utilisation prudente des intrants chimiques contribue certainement à l'image d'une agriculture plus respectueuse de l'environnement.
- **La pratique peut-elle améliorer l'image de l'agriculteur ?** L'utilisation de pratiques innovantes stimule certainement l'agriculteur et améliore son image sur le marché.

Contact

Nom du partenaire FIN (Fertilization Innovation Network) qui fournit les informations :

Gouvernement de la région Toscane

Coordonnées du partenaire FIN alessandra.gemmiti@regione.toscana.it

État membre de l'UE : Italie (Région de Toscane)

En savoir plus

Source d'information application mobile iAgro d'Agrobit (www.agrobit.ag)

Informations complémentaires/liens :

<https://github.com/ICAERUS-EU/AgroTwin>

Practice PF n° 12

MESURE EN TEMPS RÉEL DE LA TENEUR EN AZOTE LORS DE L'ÉPANDAGE D'EFFLUENTS D'ÉLEVAGE POUR VISUALISER UNE RÉPARTITION INÉGALE

Introduction

Catégorie : Bonnes pratiques (GP)

Carte d'identité de la pratique

#Contenu nutritif du fumier, technologie proche infrarouge

(NIR) #PF, Food, Feed, GP, Pays-Bas

Description courte

- Lors de l'utilisation de fumier animal, il y a souvent une grande variation dans la quantité d'éléments nutritifs appliqués sur le champ. Le fumier est transporté par des camions et, lors de l'épandage, les camions proviennent de différents endroits. Bien que le fumier provienne du même type d'animaux, teneur en éléments nutritifs varie en fonction de l'alimentation des animaux et de l'intensité du mélange du fumier. Les agriculteurs obtiennent les résultats des échantillons après l'épandage du fumier sur le champ.
- Grâce aux mesures NIR, la teneur en nutriments du fumier est mesurée pendant l'épandage, ce qui permet une agriculture de précision puisqu'il devient possible d'épandre le fumier en fonction de sa teneur.
- Avec les mesures NIR, la teneur en nutriments du fumier est mesurée en temps réel pendant l'épandage. Pendant l'épandage, le capteur NIR émet une lumière proche de l'infrarouge sur le fumier qui s'écoule dans l'applicateur. Cette lumière interagit avec le fumier et le capteur mesure la quantité de la lumière qui est absorbée et réfléchiée à des longueurs d'onde spécifiques. L'azote présente des schémas d'absorption

uniques, que le capteur analyse pour déterminer la teneur précise en azote. Les données sont ensuite traitées et affichées en temps réel, ce qui permet à l'agriculteur d'ajuster immédiatement les taux d'application.

- De cette manière, les excédents peuvent être évités, ce qui pourrait entraîner le lessivage des éléments nutritifs, l'acidification du sol et un mauvais développement des cultures. Au contraire, les zones qui reçoivent moins d'éléments nutritifs auront un rendement réduit, un apport de matière organique plus faible et, globalement, n'atteindront pas le plein potentiel du sol. Si 'on peut relier ces données à des cartes de tâches, les variations sur le terrain peuvent être réduites, car l'application peut être ajustée en fonction de la situation actuelle sur le terrain. De cette manière, les agriculteurs réduiront les coûts, minimiseront les émissions et le lessivage des nutriments, tout en augmentant le rendement des cultures. À terme, cela se traduira par une pratique agricole plus durable.

Processus de mise en œuvre

Quelle pratique est considérée comme la norme dans cette région ? Cela dépend de la culture. Il s'agit souvent d'une fertilisation de base avec du lisier et un engrais minéral supplémentaire.

Quel est le problème, le défi ou l'opportunité au sein de l'exploitation qui a conduit à la mise en œuvre de la pratique ? L'incertitude liée à l'application d'éléments nutritifs avec le fumier animal. En raison de l'incohérence du contenu du fumier animal, les agriculteurs ne savent pas quelle quantité d'éléments nutritifs ils appliquent, ce qui entraîne une sur- ou sous-application. Cela entraîne à la fois des émissions dans l'environnement et des pertes économiques, car le potentiel de rendement n'est pas atteint.

Combien de temps a-t-il fallu pour mettre en œuvre la pratique et quelles sont les mesures nécessaires au suivi : Une fois que la mesure NIR est développée et installée, le temps est le même que pour le fumier animal ordinaire. L'expérience de la mise en œuvre du système étant très limitée, il n'est pas possible d'estimer le temps nécessaire à l'installation des outils.

Logistique

- **Aspects logistiques à prendre en compte :** Pour mesurer l'application N, un système de mesure NIR est nécessaire. Ce système comprend l'outil lui-même ainsi que le logiciel permettant de transformer les données en informations utiles. Lorsque ce système est disponible en temps réel, l'agriculteur peut ajuster le taux d'application tout en conduisant, ce qui permet une application plus précise.
- **Autres outils spécifiques impliqués/inclus :** Oui, il doit être mis en œuvre sur une machine d'épandage de lisier. De préférence, il s'agit d'une machine à lisier qui permet une application variable à l'aide d'un système GPS. De cette manière, l'application peut être ajustée en fonction des besoins du sol. Mais aussi, si cela n'est pas possible, les mesures NIR peuvent toujours être intéressantes, car l'application d'engrais minéraux peut être ajustée en fonction des résultats.
- **Exigences supplémentaires pour l'application :** Non
- **Niveau de compétence/éducation requis :** assez élevé

Caractéristiques agronomiques

- **Cette pratique peut-elle être appliquée à une multitude de techniques de culture ?** Jusqu'à présent limité au lisier
- **Catégories de cultures ciblées :** denrées alimentaires, aliments pour animaux
- **Influence sur la qualité du sol :** Oui, fertilisation du lisier qui répond aux besoins du sol.
- **Types de sols adaptés :** tourbeux, sableux, argileux, limoneux, calcaire, limoneux.

- **Effet attendu sur le rendement des cultures** : augmentation
- **Effet attendu sur la variation du rendement des cultures** : diminution
- **Effet attendu sur la qualité des cultures** : similaire
- **Effet attendu sur la variation de la qualité des cultures** : diminution
- **Quels sont les coûts susceptibles d'augmenter en raison de la pratique ?** main-d'œuvre qualifiée, équipement, coûts d'abonnement à l'internet/aux données.
- **Quels sont les coûts susceptibles de diminuer grâce à cette pratique ?** les engrais
- **Avantages économiques indirects/à long terme attendus de la pratique** : Fertilisation plus efficace, moins d'émissions/pertes.
- **Effet attendu sur le lessivage des éléments nutritifs** : N : réduit, car la fertilisation répond aux besoins du sol.
- **Matières spécifiques appliquées dans le cadre de la pratique** : fumier animal

Contexte administratif

- **La pratique bénéficie-t-elle de subventions ?** Non
- **Statut du cadre juridique qui régit la pratique** : il n'y a pratiquement pas de cadre juridique qui régit la pratique.
- **Existe-t-il des obstacles politiques qui compliquent l'application de la pratique ?** Non
- **La pratique implique-t-elle l'utilisation de substances dangereuses ?** Non
- **La pratique est-elle soutenue par des éco-régimes ?** Non
- **Y a-t-il des émissions gazeuses à prendre en compte lors de l'application de la pratique ?** oui : oxyde nitreux, oui : ammoniac
- **Potentiel de réduction des gaz à effet de serre (GES) de la pratique** : important
- **Effets attendus de la pratique sur le temps de travail de l'agriculteur ?** augmentation modérée
- **La pratique peut-elle contribuer à améliorer l'image de l'agriculture auprès du public ?** Oui, la pratique favorise l'agriculture durable en réduisant les pertes de nutriments, en minimisant l'impact sur l'environnement et en améliorant l'efficacité des ressources. Ces efforts répondent aux attentes de la société en matière d'agriculture respectueuse de l'environnement et renforcent l'image de l'agriculture responsable et innovante auprès du public (...).
- **La pratique peut-elle améliorer l'image de soi de l'agriculteur ?** Oui, la pratique peut améliorer l'image de soi de l'agriculteur en démontrant son engagement en faveur de pratiques agricoles durables et innovantes. L'adoption réussie d'une technologie de pointe pour optimiser la fertilisation peut susciter un sentiment de fierté et d'accomplissement.

Contact

Nom du partenaire FIN (Fertilization Innovation Network) qui soumet les informations :

Recherche à Wageningen

Coordonnées du partenaire FIN ardy.saarloos@wur.nl

État membre de l'UE : Pays-Bas

En savoir plus

Source d'information <https://www.cumela.nl/nieuws/nirs-technologie-voor-stikstof-werkt>

Practice PF n° 13

LA DÉTERMINATION DU RENDEMENT SPÉCIFIQUE AU SITE POUR LES POMMES DE TERRE AFIN DE COMPRENDRE LES BESOINS LOCAUX EN ÉLÉMENTS NUTRITIFS ET LES EXCÉDENTS DANS LES RÉSIDUS DE CULTURE

Introduction

Catégorie : Bonnes pratiques (GP)

Carte d'identité de la pratique

*#Surveillance des rendements, fertilisation à
taux variable #PF, Alimentation, Pommes de
terre, GP, Pays-Bas*

Description courte

→ Lorsqu'ils examinent le rendement de leur culture de pommes de terre, les agriculteurs calculent généralement le rendement moyen par hectare d'un certain champ, voire, dans certains cas, de plusieurs champs. Toutefois, la variation du rendement des cultures au sein d'un même champ peut être relativement importante. Le fait de savoir à quels endroits du champ les rendements sont relativement faibles peut donner des indications sur la stratégie de fertilisation optimale à adopter pour l'année suivante. Si l'on considère la disponibilité des éléments nutritifs issus de la dégradation des résidus de culture l'année suivante, un rendement agricole plus faible cette année indiquera qu'il y a moins d'éléments nutritifs disponibles dans les résidus de culture. Mais un rendement inférieur peut également indiquer une teneur structurelle en éléments nutritifs plus faible dans le sol, ce qui nécessite une analyse plus spécifique du sol à cet endroit. Ainsi, la connaissance du rendement d'un champ est la première pièce du puzzle qui permet d'élaborer la stratégie de fertilisation de l'année suivante. En outre, elle peut donner une idée de la rentabilité des parties moins productives d'un champ. Si les rendements sont nettement inférieurs dans une certaine partie du champ, il se peut que les cultures à coûts d'intrants élevés ne soient

pas rentables sur ce site. La quantification de ces données peut même conduire à cultiver des cultures différentes à certains endroits, car la culture à forte consommation d'intrants (par exemple les pommes de terre) n'est pas rentable.

Processus de mise en œuvre

Quelle pratique est considérée comme la norme dans cette région ? Calculer la moyenne du rendement par hectare et ne pas l'associer à la stratégie de fertilisation de l'année et de la culture suivantes.

Quel est le problème, le défi ou l'opportunité qui a conduit à la mise en œuvre de cette pratique dans l'exploitation ? La variation du rendement des cultures à différents endroits de la parcelle peut être considérable. Certaines parties de la parcelle peuvent être plus fertiles, avoir un type de sol différent, être à l'ombre à cause des arbres qui se trouvent à côté du champ, etc. Cependant, ces incohérences sont à peine prises en compte lors de la gestion et de la fertilisation des champs agricoles. En surveillant la variation du rendement des cultures dans un champ, les agriculteurs peuvent se faire une idée de la variation d'un champ et en tenir compte l'année suivante.

Combien de temps a-t-il fallu pour mettre en œuvre la pratique et quelles sont les mesures nécessaires au suivi : L'installation du système demande du temps. Comme il s'agit d'un logiciel et d'un matériel technologiquement avancés, les utilisateurs ont besoin de temps pour l'installer et apprendre à gérer. Selon l'utilisateur, ce temps peut varier de quelques heures à plusieurs jours de travail.

Logistique

- **Aspects logistiques à prendre en compte :** Non
- **Autres outils spécifiques impliqués/inclus :** Pour chaque culture, la machine à récolter doit être équipée d'un système spécifique de contrôle du rendement. En outre, les données doivent être traitées à l'aide d'un logiciel spécifique. Si elle n'est pas encore disponible, la technologie des engrais à taux variable doit également être acquise.
- **Exigences supplémentaires pour l'application :** Non
- **Niveau de compétence/éducation requis :** assez élevé

Caractéristiques agronomiques

- **Cette pratique peut-elle s'appliquer à une multitude de techniques culturales ?** En théorie, chaque culture récoltée peut être mesurée.
- **Catégories de cultures ciblées :** alimentation
- **Influence sur la qualité du sol :** Non
- **Types de sols adaptés :** tourbeux, sableux, argileux, calcaire, limoneux, limoneux.
- **Effet attendu sur le rendement des cultures :** augmentation
- **Effet attendu sur la variation du rendement des cultures :** similaire
- **Effet attendu sur la qualité des cultures :** similaire
- **Effet attendu sur la variation de la qualité des cultures :** similaire
- **Quels sont les coûts susceptibles d'augmenter du fait de cette pratique ?** équipement
- **Quels sont les coûts susceptibles de diminuer du fait de cette pratique ?** aucun
- **les avantages économiques indirects/à long terme attendus de la pratique :** En connaissant la rentabilité des différentes parties des champs, les coûts des intrants peuvent être adaptés en conséquence. Bien que des modèles soient disponibles pour prédire les rendements des cultures, ils ne sont pas encore en mesure d'intégrer les différences de qualité du sol au niveau du champ.
- **Effet attendu sur le lessivage des éléments nutritifs :** N, P & K : pas de changement à court terme,

bien qu'à long terme la stratégie de fertilisation puisse être basée sur la production de chaque endroit du champ. Cela signifierait que les éléments nutritifs disponibles seraient utilisés avec plus de précision, minimisant ainsi le lessivage.

Contexte administratif

- **La pratique bénéficie-t-elle de subventions ?** Non
- **Statut du cadre juridique qui régit la pratique :** il n'y a pratiquement pas de cadre juridique qui régit la pratique.
- **Existe-t-il des obstacles politiques qui compliquent l'application de la pratique ?** Non
- **La pratique implique-t-elle l'utilisation de substances dangereuses ?** Non
- **La pratique est-elle soutenue par des éco-régimes ?** Non
- **Y a-t-il des émissions gazeuses à prendre en compte lors de l'application de la pratique ?** Non
- **Potentiel de réduction des gaz à effet de serre (GES) de la pratique :** faible ou nul
- **Effets attendus de la pratique sur le temps de travail de l'agriculteur ?** augmentation modérée
- **La pratique peut-elle contribuer à améliorer l'image de l'agriculture auprès du public ?** Non
- **La pratique peut-elle améliorer l'image de soi de l'agriculteur ?** Non

Contact

Nom du partenaire FIN (Fertilization Innovation Network) qui soumet les informations : Wageningen University & Research

Coordonnées du partenaire FIN ardy.saarloos@wur.nl

État membre de l'UE : Pays-Bas

En savoir plus

Source d'information

<https://www.proeftuinprecisielandbouw.nl/wegen-plus-rekenen-geeft-zicht-op-plaatsspecifiek-rendement-van-teelt-en-bouwplan/>

<https://www.akkerwijzer.nl/artikel/128055-fotoreportage-plaatsspecifieke-opbrengstmeting-brengt-slechtere-stukken-in-beeld/>

Practice PF n° 14

APPLICATION PRÉCISE D'ENGRAIS À L'AIDE D'OUTILS LOGICIELS ET DE L'IMAGERIE SATELLITAIRE NDVI DANS LES GRANDES CULTURES

Introduction

Catégorie : Bonnes pratiques (GP)

Carte d'identité de la pratique

#Imagerie satellitaire, cartes NDVI

#PF, Alimentation humaine et animale, Fibre, Huile, Ornemental, Industrielle, GP, Pologne

Description courte

- Les agriculteurs polonais utilisent largement des programmes informatiques qui calculent le bilan des éléments nutritifs (N, P, K) sur le terrain et préparent des plans de fertilisation conformément aux principes de la gestion durable des minéraux. Macrobil, NawSald, etc. sont des exemples de logiciels de conseil en matière d'engrais. Ces outils comprennent les engrais minéraux, naturels et organiques et aident les agriculteurs à gérer correctement les engrais et à prendre des décisions en matière d'agriculture biologique et d'éco-systèmes.
- Un pas de plus est franchi avec l'utilisation de données satellitaires pour le suivi de leurs cultures. SatAgro est une plateforme en ligne conçue pour les exploitations spécialisées dans la production de cultures arables, qui est également disponible en version mobile (Android). Les agriculteurs qui utilisent SatAgro peuvent surveiller leurs cultures, mettre en œuvre des techniques d'agriculture de précision (pour la fertilisation, l'ensemencement et la protection des plantes), tenir des registres, collecter et analyser une variété de données spatiales sur le terrain (cartes de rendement, résultats de l'analyse électromagnétique du sol, données météorologiques, etc.). La principale source d'information fournie est l'indice de végétation NDVI (normalized difference vegetation index), qui est calculé sur la base d'images satellites (observations de la NASA, de l'ESA et d'opérateurs privés) et qui quantifie la santé et la densité des cultures. Grâce lui, les agriculteurs reçoivent des informations sur l'état des cultures, ainsi que sur leur différenciation dans l'espace et dans le temps, ce qui permet d'adapter le dosage des engrais et des produits phytopharmaceutiques aux besoins des différentes zones du champ.

Processus de mise en œuvre

Quelle pratique est considérée comme la norme dans cette région ? Fertilisation uniforme basée sur des analyses d'échantillons de sol

Quel est le problème, le défi ou l'opportunité qui a conduit à la mise en œuvre de la pratique dans l'exploitation ? Optimisation de l'utilisation des engrais, augmentation des rendements, préservation de

Combien de temps a-t-il fallu pour mettre en œuvre la pratique et quelles sont les mesures nécessaires pour en assurer le suivi : environ 1 an

Logistique

- **Aspects logistiques à prendre en considération :** L'utilisateur doit avoir un certain niveau de connaissances informatiques. Les utilisateurs doivent payer pour le logiciel.
- **Autres outils spécifiques impliqués/inclus :** Tracteur avec navigation GPS qui contrôle le fonctionnement des épandeurs d'engrais à taux variable. Un logiciel est nécessaire pour traiter les images satellites et générer des cartes de fertilisation.
- **Exigences supplémentaires pour l'application :** Accès à l'internet
- **Niveau de compétence/éducation requis :** assez élevé

Caractéristiques agronomiques

- **La pratique peut-elle s'appliquer à une multitude de techniques de culture ?** multitude
- **Catégories de cultures ciblées :** alimentation humaine et animale, plantes ornementales, industrielle, huile, fibres.
- **Influence sur la qualité du sol :** Oui. Cette pratique peut conduire à une amélioration de la qualité du sol car elle réduit les pertes d'éléments nutritifs.
- **Types de sols adaptés :** argileux, tourbeux, sableux, limoneux, calcaire, limoneux.
- **Effet attendu sur le rendement des cultures :** augmentation
- **Effet attendu sur la variation du rendement des cultures :** augmentation
- **Effet attendu sur la qualité des cultures :** augmentation
- **Effet attendu sur la variation de la qualité des cultures :** augmentation
- **Quels sont les coûts susceptibles d'augmenter en raison de la pratique ?** main-d'œuvre qualifiée, équipement, coûts d'abonnement à l'internet/aux données.
- **Quels sont les coûts susceptibles de diminuer grâce à cette pratique ?** main-d'œuvre non qualifiée, engrais, herbicides, pesticides, carburant, transport, stockage, énergie.
- **Avantages économiques indirects/à long terme attendus de la pratique :** Réduction des apports d'engrais et de main-d'œuvre. L'utilisation optimale des engrais se traduit par une amélioration globale du résultat économique.
- **Effet attendu sur le lessivage des nutriments :** Diminution pour tous les nutriments.

Contexte administratif

- **La pratique peut-elle bénéficier de subventions ?** Oui, en mettant en œuvre le plan stratégique de la PAC 2023-2027.
- **Statut du cadre juridique qui régit la pratique :** existant, mais avec des lacunes
- **Existe-t-il des obstacles politiques qui compliquent l'application de la pratique ?** Non
- **La pratique implique-t-elle l'utilisation de substances dangereuses ?** Non
- **La pratique est-elle soutenue par des éco-régimes ?** Non
- **Y a-t-il des émissions gazeuses à prendre en compte lors de l'application de la pratique ?** Non
- **Potentiel de réduction des gaz à effet de serre (GES) de la pratique :** faible ou nul
- **Toutes les caractéristiques de la pratique susceptibles d'entraver son acceptation sociale :** préoccupations concernant les violations de données
- **Effets attendus de la pratique sur le temps de travail de l'agriculteur ?** augmentation modérée
- **La pratique peut-elle contribuer à améliorer l'image de l'agriculture auprès du public ?** Oui.

L'agriculteur produira des produits de meilleure qualité tout en réduisant la pression sur l'environnement.

- **La pratique peut-elle améliorer l'image de soi de l'agriculteur ?** Oui. Ils sont fiers de gérer leurs champs et leurs cultures à l'aide d'outils numériques et sont satisfaits des meilleurs résultats économiques.

Contact

Nom du partenaire FIN (Fertilization Innovation Network) qui soumet les informations : CDR

Brwinów Oddział Radom

Coordonnées du partenaire FIN a.szymanski@cdr.gov.pl

État membre de l'UE : Pologne

En savoir plus

Source d'information <https://www.iung.pl/>

Informations complémentaires/liens :

Narzędzia wspierające, <https://dpr.iung.pl/narzedzia-wspierajace/> SatAgro (<https://satagro.pl/>)

Elvio - Agraves (<https://www.agraves.pl/elvio/>)

Practice PF n° 15

APPLICATION D'ENGRAIS À TAUX VARIABLE SUR LA BASE DE CARTES NDVI CRÉÉES AVEC L'APPLICATION SATIVUM DANS LES CULTURES CÉRÉALIÈRES

Introduction

Catégorie : Bonnes pratiques (GP)

Carte d'identité de la pratique

#Imagerie satellite, fertilisation à taux variable, cartes NDVI

#PF, Alimentation, céréales oléagineuses, GP,

Espagne

Description courte

➔ SATIVUM est l'outil numérique gratuit choisi par le gouvernement espagnol comme livre numérique de référence pour les agriculteurs. Il a été désigné comme l'outil de référence en 2024 et il est en cours de développement pour offrir un large éventail de fonctionnalités. Il permet aux agriculteurs d'enregistrer leurs parcelles, leurs machines et leurs pratiques agricoles, de créer des plans de fertilisation et de suivre

l'évolution des cultures grâce à l'imagerie satellite. Bien que l'outil concerne les cultures céréalières, mais aussi sur les cultures horticoles ou les arbres fruitiers, les aspects liés à la fertilisation s'appliquent surtout aux cultures céréalières.

- SATIVUM permet aux agriculteurs de créer des plans de fertilisation basés sur différents paramètres tels que les besoins des cultures, les précédents culturaux, le rendement potentiel, l'analyse du sol, le type d'engrais, etc. Sur la base de ces informations, SATIVUM établit un plan de fertilisation et propose des suggestions sur la manière d'appliquer l'engrais.
- SATIVUM analyse ces images satellites et crée des cartes NDVI qui peuvent être utilisées pour générer des cartes de tâches pour l'application d'engrais à taux variable (VRFA). SATIVUM permet de créer jusqu'à 7 zones de fertilisation différentes. Les agriculteurs n'ont plus qu'à décider quelle est la dose la plus appropriée à appliquer dans chaque zone.

Processus de mise en œuvre

Quelle pratique est considérée comme la norme dans cette région ? En Espagne, la norme consiste à épandre de l'engrais azoté à une dose uniforme sur l'ensemble de la parcelle.

Quel est le problème, le défi ou l'opportunité qui a conduit à la mise en œuvre de cette pratique dans l'exploitation ? Le défi consiste à gérer les éléments nutritifs de manière plus efficace et durable, et à réduire la contamination de l'eau et du sol. En outre, certains agriculteurs disposent d'un équipement permettant des applications à taux variable, mais ne l'utilisent pas. Cet outil permet de créer des cartes d'application à taux variable.

Combien de temps a-t-il fallu pour mettre en œuvre cette pratique et quelles sont les mesures nécessaires pour en assurer le suivi ? À l'heure actuelle, très peu d'agriculteurs pratiquent cette méthode. Nombre d'entre eux disposent des outils nécessaires, mais il est plus facile de travailler de manière conventionnelle.

Logistique

- **Aspects logistiques à prendre en compte :** Non
- **Autres outils spécifiques impliqués/inclus :** Les agriculteurs ont besoin d'une technologie d'engrais à taux variable, d'un système GPS et ils devront probablement payer certaines licences. L'inscription à SATIVUM est gratuite.
- **Exigences supplémentaires pour l'application :** Non
- **Niveau de compétence/éducation requis :** assez élevé

Caractéristiques agronomiques

- **La pratique peut-elle s'appliquer à une multitude de techniques culturales ?** Agriculture conventionnelle
- **Catégories de cultures ciblées :** alimentation, huile
- **Influence sur la qualité du sol :** Cette pratique peut conduire à augmentation de la qualité des sols car elle devrait réduire les pertes d'azote. La VRFA permet de placer les engrais azotés de manière plus efficace.
- **Types de sols adaptés :** tourbeux, sableux, argileux, limoneux, calcaire, limoneux.
- **Effet attendu sur le rendement des cultures :** similaire
- **Effet attendu sur la variation du rendement des cultures :** similaire
- **Effet attendu sur la qualité des cultures :** similaire
- **Effet attendu sur la variation de la qualité des cultures :** similaire
- **Quels sont les coûts susceptibles d'augmenter en raison de la pratique ?** équipement, coûts

d'abonnement à l'internet/aux données, main-d'œuvre qualifiée.

- **Quels sont les coûts susceptibles de diminuer grâce à cette pratique ?** les engrais
- **Avantages économiques indirects/à long terme attendus de la pratique :** À long terme, cette pratique peut entraîner une augmentation du rendement des cultures et/ou une réduction de la quantité d'engrais utilisée, ce qui se traduit par une augmentation des revenus et de la rentabilité pour les agriculteurs.
- **Effet attendu sur le lessivage des nutriments :**
 - Azote : diminution
 - Phosphore : aucun
 - Potassium : aucun

Contexte administratif

- **La pratique bénéficie-t-elle de subventions ?** Non
- **Existe-t-il des obstacles politiques qui compliquent l'application de la pratique ?** Non
- **La pratique implique-t-elle l'utilisation de substances dangereuses ?** Non
- **La pratique est-elle soutenue par des éco-régimes ?** Non
- **Y a-t-il des émissions gazeuses à prendre en compte lors de l'application de la pratique ?** oui : oxyde nitreux, oui : ammoniac
- **Potentiel de réduction des gaz à effet de serre (GES) de la pratique :** faible ou nul
- **Effets attendus de la pratique sur le temps de travail de l'agriculteur ?** augmentation modérée
- **Cette pratique peut-elle contribuer à améliorer l'image de l'agriculture auprès du public ?** Oui, car cette pratique entraînera une réduction des pertes d'azote et de la contamination de l'eau.
- **La pratique peut-elle améliorer l'image de soi de l'agriculteur ?** Oui, l'utilisation d'outils numériques avancés améliore l'image que les agriculteurs ont d'eux-mêmes.

Contact

Nom du partenaire FIN (Fertilization Innovation Network) qui soumet l'information : INTIA
Coordonnées du partenaire FIN pecharte@intiasa.es
État membre de l'UE : Espagne

En savoir plus

Source d'information Site web de SATIVUM (<https://www.sativum.es/>)

Practice PF n° 16

ANALYSE DES CHAMPS PAR DRONE PILOTÉE PAR LE NDVI POUR UNE GESTION PRÉCISE DES ÉLÉMENTS NUTRITIFS

Introduction

Catégorie : Bonnes pratiques (GP)

Carte d'identité de la pratique

*#NDVI technologie des drones, surveillance de la
santé des cultures #PF, Alimentation, olives, raisins,
agrumes, légumes, GP, Grèce*

Description courte

→ Des drones équipés de caméras multispectrales survolent les champs pour capturer des images qui sont analysées à l'aide de logiciels tels que Pix4Dmapper. Ce logiciel crée des cartes détaillées qui indiquent les zones nécessitant différents niveaux d'engrais et d'eau. Cette approche ciblée permet une application précise des ressources, optimisant la santé des cultures et augmentant la productivité.

Elle permet également d'ajuster en permanence les traitements sur la base de données en temps réel, ce qui évite de gaspiller les ressources. Cependant, l'utilisation efficace de cette technologie dépend de conditions météorologiques favorables et nécessite des connaissances de base en géoinformatique pour interpréter avec précision données aériennes. L'adoption de cette méthode permet aux agriculteurs d'améliorer la gestion des cultures, de réduire l'impact sur l'environnement et d'augmenter la productivité. Les drones survolent les champs pour capturer des images à haute résolution, qui sont analysées à l'aide de logiciels tels que Pix4Dmapper, QGIS (plateforme en libre accès) ou ArcMap. Le logiciel crée des cartes détaillées qui indiquent les zones nécessitant différents niveaux d'engrais et d'eau. Par exemple, ces cartes mettent en évidence les zones où la production et la qualité des cultures sont élevées et les zones où les cultures peuvent être en difficulté en raison d'un manque de nutriments, d'eau ou d'autres facteurs. En identifiant ces variations, les agriculteurs peuvent prendre des décisions précises quant à l'endroit où appliquer des engrais, de l'eau ou d'autres traitements, en ciblant uniquement les zones qui en ont réellement besoin. L'analyse est souvent basée sur des indices de végétation tels que le NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) et l'EVI (Enhanced Vegetation Index). Le NDVI est une mesure de la santé des plantes qui utilise la réflectance de la lumière pour déterminer la quantité de lumière que les plantes absorbent pour la photosynthèse. Les cartes NDVI utilisent un code couleur (vert pour les zones saines et

jaune ou rouge pour les zones stressées), ce qui permet aux agriculteurs d'identifier facilement les zones à problèmes. L'indice EVI, quant à lui, est un autre indice de végétation similaire au NDVI, mais il permet de mieux capturer les informations dans les zones à végétation dense ou lorsque le fond du sol peut influencer les résultats. L'EVI tient compte de ces facteurs, ce qui le rend particulièrement utile pour les cultures à couvert végétal dense ou à couverture végétale importante. Ensemble, le NDVI et l'EVI fournissent une image plus complète de la santé des cultures, aidant les agriculteurs à surveiller à la fois les zones de croissance clairsemées et les zones de croissance denses.

- Dans l'agriculture grecque, cette technologie offre des avantages significatifs, en particulier pour les cultures telles que les olives, les raisins, les agrumes et les légumes. Ces cultures poussent souvent dans des régions où les types de sol et les microclimats sont variés, ce qui entraîne une grande variabilité des besoins en nutriments. En combinant l'analyse de la végétation par drone avec une surveillance détaillée des sols et des techniques de fertilisation précises, les agriculteurs grecs peuvent relever des défis tels que la pénurie d'eau, l'inefficacité des nutriments et l'irrégularité des rendements et de la qualité des récoltes. En outre, cette technologie permet de se conformer aux normes de durabilité de l'Union européenne, telles que celles de la politique agricole commune (PAC), ce qui encourage son adoption.
- L'utilisation de cette technologie permet d'ajuster les traitements tout au long de la saison de croissance. Par exemple, des vols réguliers de drones permettent de surveiller la réaction des cultures à un premier cycle de fertilisation ou d'irrigation. Si les cartes montrent que certaines zones se sont améliorées alors que d'autres sont toujours en difficulté, les agriculteurs peuvent adapter leur approche en modifiant le type ou le nombre d'intrants appliqués. Cette flexibilité permet de s'assurer que les ressources telles que les engrais et l'eau sont utilisées efficacement, ce qui évite le gaspillage et favorise une croissance plus saine des cultures au fil du temps.

Processus de mise en œuvre

Quelle pratique est considérée comme la norme dans cette région ? Traditionnellement, la fertilisation des vergers et des champs horticoles grecs impliquait des applications programmées basées sur les besoins estimés des cultures. Cette approche peut conduire à une application excessive ou insuffisante d'éléments nutritifs, ce qui affecte à la fois le rendement des cultures et l'impact sur l'environnement.

Quel est le problème, le défi ou l'opportunité qui a conduit à la mise en œuvre de cette pratique dans l'exploitation ? Les agriculteurs grecs ont adopté l'analyse des champs par drone et NDVI pour relever le défi du suivi en temps réel de la santé et de la variabilité des cultures, ce qui permet de cibler l'application des engrais et de l'eau. La préoccupation croissante concernant la contamination des sols et de l'eau causée par le ruissellement des nutriments et la surfertilisation, qui a des conséquences sur l'environnement et la réglementation, a été un facteur clé de la mise en œuvre. Cette approche aide également les agriculteurs à répondre aux exigences du marché en matière de pratiques durables sur le plan environnemental et à s'adapter aux pressions économiques en optimisant les intrants et les extrants, avec le soutien des mesures incitatives du Green Deal de l'UE.

Combien de temps a-t-il fallu pour mettre en œuvre la pratique et quelles sont les mesures nécessaires au suivi : La mise en œuvre prend généralement de quelques mois à une saison de croissance complète. Le processus commence par une phase de planification d'un à deux mois, au cours de laquelle l'équipement et les logiciels tels que Pix4Dmapper sont achetés et le personnel est formé. Vient ensuite une phase de test d'un mois pour calibrer les drones, installer les capteurs et s'assurer du bon fonctionnement de tous les systèmes. L'intégration dans les systèmes de gestion agricole existants et la collecte initiale de données prennent un à deux mois supplémentaires, après quoi la pratique est pleinement opérationnelle, impliquant des vols réguliers de drones et une collecte continue de données tout au long de la saison de croissance.

Les mesures de contrôle comprennent l'analyse régulière des données pour suivre la santé des cultures à l'aide des indices NDVI, la comparaison des résultats avec les enregistrements historiques et la réalisation d'analyses de rendement pour évaluer l'impact des applications de précision. Le contrôle de l'utilisation des ressources permet de suivre les réductions d'engrais et d'eau, tandis que les impacts environnementaux, tels que le ruissellement des nutriments, sont évalués afin d'atteindre les objectifs de durabilité. Des boucles de rétroaction permettent d'ajuster les paramètres opérationnels sur la base de données en temps réel, avec l'aide d'agronomes et de spécialistes des cultures. En outre, des évaluations périodiques de l'impact économique et environnemental mesurent les économies réalisées, l'amélioration des rendements et l'efficacité des ressources, afin de s'assurer que la pratique reste à la fois viable sur le plan économique et durable sur le plan environnemental.

Logistique

- **Aspects logistiques à prendre en considération :**
La logistique clé comprend la conformité avec les réglementations grecques et européennes sur les drones, l'obtention de licences et l'évitement des espaces aériens restreints. Des drones fiables et résistants aux intempéries ainsi qu'une maintenance régulière sont essentiels, de même que des solutions de recharge portables pour les opérations à distance. La taille du terrain, le relief et les défis tels que les terrains accidentés ou la proximité de plans d'eau doivent être pris en compte pour déterminer les besoins en équipement. Des systèmes robustes de transmission des données et de stockage sécurisé sont essentiels, de même que des solutions hors ligne pour les zones où l'accès à l'internet est limité. Le calendrier saisonnier doit s'aligner sur les cycles de culture, et du personnel formé ou des opérateurs expérimentés sont nécessaires pour gérer les vols et l'analyse des données. L'intégration dans les systèmes de gestion agricole, la budgétisation de l'équipement et de la maintenance, et la garantie d'un transport efficace entre les parcelles complètent les considérations logistiques.
- **Autres outils spécifiques impliqués/inclus :** Les outils essentiels comprennent des capteurs de sol pour une surveillance détaillée de l'état du sol, des stations météorologiques pour des données climatiques en temps réel, et des logiciels de gestion agricole (FMS) qui consolident les données provenant de sources multiples telles que les drones et les capteurs pour une meilleure prise de décision. Des technologies telles que la technologie à taux variable (VRT) et les systèmes GPS/RTK permettent une application précise des intrants et une cartographie exacte des champs. L'intégration de ces outils avec l'analyse NDVI améliore la précision, rationalise la prise de décision, optimise l'utilisation des ressources et améliore l'efficacité globale. Cependant, des défis tels que les problèmes de compatibilité se posent, les problèmes de connectivité dans les zones rurales et la complexité de la gestion de flux de données multiples peuvent entraver une intégration efficace.
- **Exigences supplémentaires pour l'application :** Les exploitations agricoles ont besoin de drones fiables équipés de caméras de haute qualité, de logiciels compatibles pour l'analyse des données et d'un stockage adéquat des données. La connectivité Internet est cruciale pour le traitement basé sur le cloud, avec des options hors ligne pour les zones qui n'y ont pas accès. Sur le plan financier, les exploitations agricoles doivent prévoir un budget pour l'équipement, la maintenance et la formation ou l'embauche d'opérateurs qualifiés. Les exigences opérationnelles comprennent des zones d'atterrissage désignées, une cartographie précise des champs et l'intégration avec les systèmes de gestion agricole. Les drones doivent être utilisés dans des conditions météorologiques optimales (soleil ou nuages, vents faibles) pour garantir des performances fiables.
- **Niveau de compétence/éducation requis :** assez élevé

Caractéristiques agronomiques

- **Cette pratique peut-elle être appliquée à une multitude de techniques culturales ?** L'analyse par drone du NDVI est très polyvalente et s'applique à diverses techniques de culture, y compris l'agriculture conventionnelle, biologique et régénérative. Elle peut optimiser la fertilisation, l'irrigation et la lutte contre les parasites dans les systèmes conventionnels, soutenir les interventions non chimiques dans l'agriculture biologique, surveiller la biomasse et les cultures de couverture dans les pratiques de régénération. Cependant, son utilisation est moins pertinente dans les environnements contrôlés tels que la culture hydroponique ou verticale, où les capteurs fixes sont préférables. Elle est particulièrement efficace pour les cultures en ligne, les vergers, les vignobles et l'horticulture à grande échelle, où la variabilité spatiale peut être prise en compte grâce à la surveillance aérienne.
- **Catégories de cultures ciblées :** alimentaires, ornementales
- **Influence sur la qualité des sols :** On peut s'attendre à ce que la pratique de l'analyse des drones basée sur le NDVI ait une influence sur la qualité des sols, mais cette influence est indirecte et dépend largement de la manière dont les résultats de l'analyse sont utilisés. En fournissant des données précises sur la santé et la variabilité des cultures, cette pratique peut contribuer à optimiser l'application d'intrants tels que les engrais, l'eau et les pesticides. Cette précision peut réduire la sur-application et minimiser le ruissellement des nutriments ou la lixiviation des produits chimiques, ce qui permet de préserver ou d'améliorer la qualité des sols au fil du temps. En outre, les données NDVI peuvent être utilisées pour identifier les zones de faible croissance des cultures qui peuvent être liées à des problèmes de sol sous-jacents, tels que les carences en nutriments ou le compactage. En s'attaquant à ces problèmes par des interventions ciblées, les agriculteurs peuvent améliorer la santé des sols de manière plus efficace. Si la technologie elle-même ne modifie pas physiquement le sol, sa capacité à orienter les pratiques de gestion durable contribue à l'amélioration à long terme de la qualité des sols.
- **Types de sols adaptés :** tourbeux, sableux, argileux, limoneux, calcaire.
- **Effet attendu sur le rendement des cultures :** augmentation
- **Effet attendu sur la variation du rendement des cultures :** diminution
- **Effet attendu sur la qualité des cultures :** augmentation
- **Effet attendu sur la variation de la qualité des cultures :** diminution
- **Quels sont les coûts susceptibles d'augmenter en raison de la pratique ?** main-d'œuvre qualifiée, équipement, énergie, coûts d'abonnement à l'internet/aux données.
- **Quels sont les coûts susceptibles de diminuer grâce à cette pratique ?** Les engrais, les herbicides, les pesticides, le carburant, la main-d'œuvre non qualifiée.
- **Avantages économiques indirects/à long terme attendus de la pratique :** Au fil du temps, la pratique permet d'augmenter le rendement et la qualité des cultures en permettant une gestion précise des intrants, en améliorant la santé des plantes et en réduisant les pertes dues au stress ou aux maladies. Il en résulte une augmentation des revenus et de la rentabilité pour les agriculteurs. En outre, l'utilisation optimisée des engrais, de l'eau et des pesticides permet non seulement de réduire les coûts des intrants, mais aussi de diminuer les coûts liés au respect de l'environnement, tels que les pénalités ou les mesures correctives. Les dépenses liées au ruissellement des nutriments ou à l'utilisation excessive de produits chimiques. Indirectement, la pratique améliore la durabilité, ce qui peut faciliter l'accès aux marchés de première qualité ou aux certifications qui récompensent les pratiques respectueuses de l'environnement. L'amélioration de la santé des sols et de l'efficacité des ressources réduit les risques de dégradation à long terme, ce qui permet de maintenir ou d'améliorer la productivité des exploitations au fil du temps. En outre, l'adoption de ces technologies de pointe permet d'assurer l'avenir des exploitations agricoles, d'attirer les investissements et d'améliorer la résistance à la variabilité du climat, ce qui, en fin de compte, favorise la stabilité et la croissance économiques à long terme.

- **Effet attendu sur le lessivage des nutriments** : Cette pratique devrait réduire le lessivage de l'azote, du phosphate et du potassium. En permettant une application précise des engrais sur la base des données NDVI, les apports excessifs sont minimisés, ce qui réduit le ruissellement et le lessivage des nutriments dans le sol et les cours d'eau.

Contexte administratif

- **Cette pratique peut-elle bénéficier de subventions ?** Dans l'UE, la politique agricole commune (PAC) soutient les pratiques qui améliorent l'efficacité des ressources et réduisent l'impact sur l'environnement, ce qui correspond à cette technologie. En Grèce, des programmes nationaux ou régionaux peuvent également financer des technologies agricoles innovantes. En outre, les pratiques liées à des certifications de durabilité ou à des initiatives d'agriculture intelligente face au climat pourraient bénéficier d'autres mesures d'incitation. Les agriculteurs doivent consulter les bureaux agricoles locaux ou les programmes de financement de l'UE pour déterminer leur éligibilité.
- **Statut du cadre juridique qui régit la pratique** : existant, mais avec des lacunes
- **Existe-t-il des obstacles politiques qui compliquent l'application de cette pratique ?** Les questions de confidentialité et de propriété des données peuvent compliquer l'adoption à grande échelle, car les agriculteurs peuvent être confrontés à des incertitudes quant à la manière dont les données collectées sont stockées ou partagées. Remédier à ces lacunes politiques pourrait rendre cette pratique plus accessible et plus efficace.
- **La pratique implique-t-elle l'utilisation de substances dangereuses ?** Non.
- **La pratique est-elle soutenue par des éco-régimes ?** Cette pratique peut être soutenue par les éco-régimes, en particulier dans le cadre d'initiatives visant à promouvoir une agriculture durable et économe en ressources. L'analyse basée sur le NDVI s'aligne sur les objectifs environnementaux en réduisant la surconsommation d'intrants (tels que les engrais et les pesticides) et en améliorant l'efficacité globale des ressources, ce qui est un objectif clé de nombreux éco-régimes dans le cadre de la politique agricole commune (PAC) de l'UE.
- **Y a-t-il des émissions gazeuses à prendre en compte lors de l'application de la pratique ?** Non
- **Potentiel de réduction des gaz à effet de serre (GES) de la pratique** : important
- **Toutes les caractéristiques de la pratique susceptibles d'entraver son acceptation sociale** : poussière, inquiétudes concernant les violations de données, sans objet.
- **Effets attendus de la pratique sur le temps de travail de l'agriculteur ?** gain de temps
- **Cette pratique peut-elle contribuer à améliorer l'image de l'agriculture auprès du public ?** L'adoption des drones et de l'analyse NDVI contribue à modifier la perception de l'agriculture, qui passe des méthodes traditionnelles à un secteur de haute technologie qui adopte les avancées scientifiques pour obtenir de meilleurs résultats. Cela peut attirer l'attention du public, des médias et des décideurs politiques, en faisant de l'agriculture un secteur responsable et tourné vers l'avenir. En outre, le fait de faire preuve de transparence et de responsabilité dans les pratiques agricoles peut renforcer la confiance des consommateurs dans les produits agricoles. Les consommateurs étant de plus en plus conscients de la manière dont leur nourriture est produite, les pratiques qui mettent l'accent sur la durabilité et l'efficacité résonnent bien avec les valeurs du public.
- **La pratique peut-elle améliorer l'image de soi de l'agriculteur ?** La mise en œuvre de l'analyse NDVI par drone améliore considérablement l'image de soi des agriculteurs en les positionnant comme innovateurs et des leaders de l'agriculture respectueux de l'environnement. L'adoption de cette technologie de pointe suscite un fort sentiment de fierté et d'accomplissement, car les agriculteurs peuvent constater des améliorations tangibles dans la gestion et la durabilité des cultures. Cette approche moderne souligne leur engagement en faveur de l'efficacité et des pratiques agricoles progressives, ce qui renforce leur confiance et leur réputation professionnelle. En outre, le fait d'être à la pointe de l'adoption technologique renforce leur identité de professionnels agricoles avant-

gardistes, ce qui améliore encore leur statut au sein de la communauté agricole et au-delà.

- **Autres informations pertinentes :**

- 1) Détecte les variations subtiles de la santé des cultures, invisibles à l'oeil nu, ce qui permet une fertilisation très ciblée.
- 2) Optimise l'utilisation des engrais, en réduisant les déchets et en diminuant les coûts des intrants tout en augmentant le rendement des cultures.
- 3) Fournit des informations opportunes pour une prise de décision rapide et des ajustements dynamiques des stratégies de fertilisation.
- 4) Se combine parfaitement avec les capteurs de sol, les stations météorologiques et les logiciels de gestion agricole pour une gestion complète de l'exploitation.
- 5) Permet d'obtenir des rendements plus élevés pour des coûts moindres, ce qui rend les exploitations agricoles plus durables sur le plan économique.

Contact

Nom du partenaire FIN (Fertilization Innovation Network) qui soumet les informations : AUA
Coordonnées du partenaire FIN gnikolakopoulou@aua.gr
État membre de l'UE : Grèce

En savoir plus

Source d'information Duan, T., Chapman, S. C., Guo, Y. et Zheng, B. (2017). Suivi dynamique du NDVI dans les essais d'agronomie et de sélection du blé à l'aide d'un véhicule aérien sans pilote. *Field Crops Research*, 210, 71- 80.

Neupane, B., Horanont, T., Duy, H. N., Suebvong, S. et Mahattanawutakorn, T. (2019, juillet). An open- source uav image processing web service for crop health monitoring. In 2019 8th International Congress on Advanced Applied Informatics (IIAI-AAI) (pp. 11-16). IEEE.

Raeva, P. L., J. et Dlesk, A. (2019). Surveillance des champs de culture à l'aide d'images multispectrales et thermiques.

imagerie à partir d'un drone. *European Journal of Remote Sensing*, 52(sup1), 192-201.

Practice PF n° 17

TIRER PARTI DE LA TECHNOLOGIE DES DRONES POUR OPTIMISER LES ENGRAIS DANS LES CULTURES DE TOMATES ET DE MAÏS

Introduction

Catégorie : Bonnes pratiques (GP)

Carte d'identité de la pratique

*#Variabilité des éléments nutritifs dans les champs, fertilisation
spécifique aux cultures*

*#PF, Alimentation humaine et animale, Fibre, Huile, Ornementale,
Industrielle, Culture de tomates, Culture de maïs*

Description courte

- La gestion des engrais à l'aide de drones est une technique avancée d'agriculture de précision qui permet d'optimiser l'application des nutriments, d'améliorer les rendements et de réduire l'impact sur l'environnement. Cette pratique intègre des drones équipés de caméras multispectrales, des logiciels spécialisés pour l'analyse des données et des machines agricoles de précision afin de garantir une application efficace des engrais. Par exemple, un producteur de tomates en Pologne utilise le drone DJI Mavic 3M équipé d'une caméra multispectrale pour surveiller la santé des plantes et créer des cartes d'application à taux variable (VRA). Le drone collecte des images du champ, captant la lumière dans différents spectres, y compris le proche infrarouge (NIR), pour générer l'indice de végétation par différence normalisée (NDVI), qui met en évidence les variations dans la vigueur des plantes et les besoins en nutriments.
- Le processus commence par le survol du champ de tomates par le drone qui capture des images multispectrales à des intervalles spécifiques. À l'aide de logiciels des cartes divisent le champ en zones en fonction des besoins en nutriments, ce qui permet de guider l'application d'engrais. Les agriculteurs peuvent également intégrer des données supplémentaires, telles que les résultats de l'analyse du sol, afin d'affiner les recommandations. Une fois les cartes générées, elles sont exportées vers les systèmes d'épandage d'engrais, ce qui permet à l'épandeur d'ajuster automatiquement les doses d'engrais pendant l'application. Une fois la fertilisation terminée, le drone effectue un autre vol pour évaluer les changements dans la santé des plantes, confirmant ainsi l'efficacité des mesures prises. Ce suivi post-application permet aux agriculteurs d'évaluer le succès global de la stratégie de fertilisation, en utilisant les données collectées avant et après la fertilisation. En adoptant cette pratique, le producteur de tomates a réduit sa consommation d'engrais de 30 %, ce qui lui a permis de réaliser des économies tout en maintenant des rendements élevés. La stratégie optimisée a permis d'accroître l'uniformité de la culture, ce qui s'est traduit par des tomates de meilleure qualité, adaptées aux marchés haut de gamme. Les avantages environnementaux de cette pratique comprennent la réduction de la dépendance à l'égard des machines lourdes, ce qui évite le compactage du sol et les dommages aux cultures, et la réduction des émissions de gaz à effet de serre en n'appliquant les engrais que là où ils sont nécessaires. Les drones peuvent

également accéder à des zones difficiles d'accès, ce qui permet de couvrir l'ensemble du champ et de maximiser l'efficacité.

Processus de mise en œuvre

Quelle pratique est considérée comme la norme dans cette région ? La pratique standard dans cette région consiste à prélever des échantillons de sol et à effectuer des analyses en laboratoire pour déterminer la teneur en éléments nutritifs et la fertilité du sol. Cette méthode fournit aux agriculteurs des recommandations générales en matière de fertilisation, basées sur les besoins moyens en éléments nutritifs de la culture et sur les conditions du sol dans l'ensemble du champ. Bien qu'efficace pour comprendre la fertilité de base du sol, cette approche ne tient pas compte de la variabilité spatiale au sein des champs, ce qui peut conduire à des inefficacités telles que la surfertilisation dans certaines zones et la sous-fertilisation dans d'autres.

Quel est le problème, le défi ou l'opportunité qui a conduit à la mise en œuvre de cette pratique dans l'exploitation ? L'adoption de cette pratique permet de remédier aux principales inefficacités de l'application traditionnelle d'engrais, telles que le dosage uniforme qui entraîne un gaspillage des ressources, une réduction des rendements et une dégradation de l'environnement. En tirant parti d'outils fondés sur des données, tels que les drones et les machines équipées de GPS, cette pratique garantit une application spécifique au site, optimisant l'utilisation des nutriments et permettant aux jeunes agriculteurs férus de technologie de gagner du temps. Les pressions réglementaires, y compris la conformité avec les limites de dose d'engrais du système écologique, et les facteurs économiques tels que l'augmentation des coûts des intrants motivent encore davantage l'adoption de cette pratique. Cette pratique réduit le lessivage des éléments nutritifs, minimise les émissions de gaz à effet de serre et favorise une agriculture durable et rentable.

Combien de temps a duré la mise en œuvre de la pratique et quelles sont les mesures nécessaires pour en assurer le suivi ? La mise en œuvre de la pratique prend généralement environ un an, ce qui comprend le temps d'acquérir l'équipement nécessaire, de former les agriculteurs à l'utilisation des outils numériques et des machines, et de collecter des données de base telles que des cartes des sols et des rendements. Les mesures de suivi comprennent des vols réguliers de drones, l'analyse du NDVI et d'autres indices de végétation, ainsi que l'échantillonnage périodique des sols pour évaluer l'efficacité de l'application d'engrais et procéder aux ajustements nécessaires.

Logistique

- **Aspects logistiques à prendre en compte :** Les opérateurs de drones doivent suivre une formation spéciale et passer un examen d'État en fonction du type de drone. Possibilité d'utiliser des aides publiques dans le cadre du programme Agriculture 4.0
- **Autres outils spécifiques impliqués/inclus :** La pratique implique l'intégration de divers outils et équipements pour assurer une mise en œuvre efficace. L'équipement clé comprend le drone DJI Mavic 3M, équipé d'une caméra multispectrale pour l'analyse de l'état de la végétation, et un épandeur d'engrais avec des capacités de taux d'application variables (par exemple, les modèles Amazone, Kuhn ou Kverneland compatibles avec ISOBUS ou des cartes d'application). Si l'épandeur n'est pas équipé d'un GPS intégré, un dispositif GPS/RTK externe est nécessaire pour un suivi précis de la localisation. En outre, un ordinateur portable ou une tablette est utilisé pour le traitement et l'analyse des données.
- **Exigences supplémentaires pour l'application :** L'application de cette pratique nécessite des équipements compatibles avec le GPS, tels que des drones équipés de caméras multispectrales (par exemple, DJI Mavic 3M) pour la collecte des données et des tracteurs ou épandeurs d'engrais compatibles avec le GPS pour l'application précise des nutriments. Si l'épandeur n'est pas équipé d'un

GPS intégré, des dispositifs GPS ou RTK externes sont nécessaires pour garantir la précision. La compatibilité entre les données GPS, les logiciels d'analyse (par exemple Pix4Dfields, QGIS) et les systèmes d'épandage (par exemple Amazone Amatron, Kuhn CCI Terminal) est essentielle et nécessite la prise en charge de formats tels que les fichiers de forme ou ISO- XML. Une formation est nécessaire pour faire fonctionner les drones, traiter les données et configurer l'équipement, une maintenance et un étalonnage réguliers garantissant des performances fiables.

- **Niveau de compétence/éducation requis** : assez élevé

Caractéristiques agronomiques

- **Cette pratique peut-elle être appliquée à une multitude de techniques culturales ?** Cette pratique peut être appliquée à diverses techniques culturales, notamment le blé, le maïs et l'orge, ainsi qu'aux vergers, aux vignobles et aux cultures maraîchères à forte valeur ajoutée telles que les pommes de terre, les carottes et les tomates. Il est particulièrement efficace dans les cultures à forte demande en éléments nutritifs et à forte variabilité, comme le maïs et le blé, où une fertilisation précise permet d'augmenter les rendements et de réduire les coûts. Dans les vergers et les vignobles, les drones et les capteurs fournissent des informations détaillées permettant une gestion ciblée des arbres ou des vignes, tandis que dans les cultures maraîchères, la pratique améliore l'uniformité et réduit la surutilisation des engrais, garantissant ainsi une production de haute qualité.
- **Catégories de cultures ciblées** : alimentation humaine et animale, fibres, huile, plantes ornementales, industrielle
- **Influence sur la qualité du sol** : La qualité du sol sera améliorée. Diminution de la salinité du sol, augmentation de la matière organique, amélioration des conditions d'humidité du sol.
- **Types de sols adaptés** : sableux, tourbeux, argileux, limoneux, calcaire, limoneux.
- **Effet attendu sur le rendement des cultures** : augmentation
- **Effet attendu sur la variation du rendement des cultures** : diminution
- **Effet attendu sur la qualité des cultures** : augmentation
- **Effet attendu sur la variation de la qualité des cultures** : diminution
- **Quels sont les coûts susceptibles d'augmenter en raison de la pratique ?** équipement, coûts d'abonnement à l'internet/aux données, main-d'œuvre qualifiée.
- **Quels sont les coûts susceptibles de diminuer grâce à cette pratique ?** main-d'œuvre non qualifiée, engrais, herbicides, pesticides, carburant, transport, stockage, énergie.
- **Avantages économiques indirects/à long terme attendus de la pratique** : Elle réduit la consommation d'engrais d'un tiers, favorise une gestion rationnelle en accord avec les éco-systèmes appliqués, réduit les coûts de production et améliore la qualité des produits.
- **Effet escompté sur le lessivage des nutriments** : La pratique réduit le lessivage des nutriments en appliquant les engrais précisément là où ils sont nécessaires. Le lessivage de l'azote est minimisé en évitant une application excessive, ce qui prévient la contamination des eaux souterraines. Le lessivage des phosphates est réduit car l'application ciblée empêche le ruissellement.

Contexte administratif

- **La pratique peut-elle bénéficier de subventions ?** Oui. Programme Agriculture 4.0.
- **Statut du cadre juridique qui régit la pratique** : Existant, mais avec des lacunes
- **Existe-t-il des obstacles politiques qui compliquent l'application de la pratique ?** Non
- **La pratique implique-t-elle l'utilisation de substances dangereuses ?** Non
- **La pratique est-elle soutenue par des éco-régimes ?** Non
- **Y a-t-il des émissions gazeuses à prendre en compte lors de l'application de la pratique ?** Non
- **Potentiel de réduction des gaz à effet de serre (GES) de la pratique** : faible ou nul
- **Effets attendus de la pratique sur le temps de travail de l'agriculteur ?** gain de temps

- **La pratique peut-elle contribuer à améliorer l'image de l'agriculture auprès du public ?** Oui, cette pratique peut améliorer de manière significative l'image de l'agriculture auprès du public en démontrant un engagement en faveur de la gestion de l'environnement, de l'efficacité économique et de l'innovation technologique. L'optimisation de la fertilisation réduit le lessivage des nutriments et les émissions de gaz à effet de serre, montrant ainsi que l'agriculture contribue de manière proactive à la protection de l'environnement. La réduction des coûts de production, obtenue grâce à une utilisation efficace des engrais, peut se traduire par des produits plus abordables pour les consommateurs, ce qui favorise une perception positive du rôle de l'agriculture dans la résolution des problèmes économiques. En outre, l'application précise de nutriments permet de produire des cultures plus saines et de meilleure qualité, ce qui séduit les consommateurs de plus en plus soucieux de la sécurité alimentaire et de la durabilité. L'intégration de technologies de pointe telles que les drones, les équipements GPS et les logiciels basés sur des données met en évidence la modernisation de l'agriculture. Ces progrès technologiques présentent l'agriculture comme un secteur innovant et tourné vers l'avenir, qui concilie productivité et responsabilité environnementale. Collectivement, ces facteurs renforcent la relation entre les agriculteurs et les consommateurs, positionnant l'agriculture comme un acteur clé dans la création d'un avenir durable.
- **La pratique peut-elle améliorer l'image de soi de l'agriculteur ?** Oui. Fierté des compétences acquises avec un équipement spécialisé.

Contact

Nom du partenaire FIN (Fertilization Innovation Network) qui a fourni l'information : Andrzej Szymański, CDR Brwinów, Pologne
Coordonnées du partenaire FIN a.szymanski@cdr.gov.pl
État membre de l'UE : Pologne

En savoir plus

Source d'information <https://www.iung.pl/>

Practice PF n° 18

GESTION PRÉCISE DE L'AZOTE À L'AIDE DE CARTES DE RENDEMENT HISTORIQUES ET DE LA TECHNOLOGIE DES TAUX VARIABLES DANS LES CULTURES CÉRÉALIÈRES

Introduction

Catégorie : Bonnes pratiques (GP)

Carte d'identité de la pratique

*#Application à taux variable (ARV) ; cartographie des rendements ;
cartes des tâches ; SIG #PF, Alimentation, Fibres,
Cultures céréalières, GP, ESPAGNE*

Description courte

→ La pratique de l'application d'engrais à taux variable (VRFA), basée sur des cartes de rendement historique moyen, permet aux agriculteurs d'optimiser l'utilisation d'engrais en ciblant des zones spécifiques dans

leurs champs. Cette pratique s'appuie sur des machines de précision équipées de moniteurs de rendement et de systèmes GPS qui collectent des données pendant la récolte. Ces systèmes enregistrent la productivité des différentes zones du champ et génèrent des cartes de rendement détaillées qui servent de point de départ à l'application d'engrais à taux variable.

- La pratique commence par la collecte de données historiques sur les rendements à l'aide de moissonneuses équipées de moniteurs de rendement. Ces appareils mesurent la productivité des cultures sur l'ensemble du champ, tandis que les systèmes GPS enregistrent les coordonnées spatiales, garantissant ainsi que chaque mesure de rendement est liée à un lieu spécifique. Les agriculteurs téléchargent ensuite ces données sur des plateformes de systèmes d'information géographique (SIG) telles que QGIS ou ArcGIS, ou ils peuvent utiliser des plateformes numériques commerciales conçues pour simplifier le processus en générant automatiquement des cartes.
- L'étape suivante consiste à traiter et à analyser les données de rendement. Les agriculteurs, les agronomes ou les conseillers utilisent des outils SIG pour créer des cartes d'application de taux variables, qui divisent le champ en zones basées sur la productivité. Les zones à forte productivité peuvent nécessiter moins d'azote, tandis que les zones à faible rendement peuvent avoir besoin de plus d'éléments nutritifs pour stimuler la croissance. Toutefois, cette pratique ne tient pas compte des caractéristiques du sol ou des conditions climatiques, qui peuvent avoir une incidence considérable sur les données relatives au rendement. Les agriculteurs doivent compléter les cartes par des analyses de sol ou des informations sur les conditions climatiques antérieures afin d'éviter toute erreur d'interprétation. Par exemple, une zone à faible rendement peut résulter d'une mauvaise fertilité du sol, d'un engorgement ou d'une sécheresse plutôt que d'une carence en éléments nutritifs. L'intégration des résultats des échantillons de sol ou des données climatiques permet de formuler des recommandations plus fiables et plus concrètes en matière d'engrais. Une fois les cartes VRFA créées, les agriculteurs peuvent les modifier ou les ajuster en fonction de leurs connaissances et de leurs observations sur le terrain. La plupart des SIG ou des plateformes commerciales permettent de modifier la carte afin qu'elle corresponde à la réalité. Par exemple, si un agriculteur sait qu'une zone a eu une faible productivité en raison d'une épidémie de parasites ou de conditions météorologiques extrêmes, il peut réduire la dose d'engrais pour cette zone afin d'éviter un épandage excessif.
- La dernière étape est la mise en œuvre. La carte VRFA est exportée sous la forme d'un fichier compatible avec l'épandeur d'engrais à taux variable ou l'équipement de précision de l'exploitation. Lorsqu'elle est téléchargée sur le terminal embarqué de l'équipement, la machine ajuste les taux d'application de l'engrais en temps réel, sur la base des instructions de la carte. Ce processus garantit un apport précis d'éléments nutritifs, augmentant l'efficacité et minimisant les pertes environnementales.
- Bien que la VRFA ne réduise pas nécessairement la quantité totale d'engrais azoté utilisée, elle optimise la distribution, améliorant l'efficacité des nutriments et réduisant le risque de ruissellement ou de lessivage des engrais. Il en résulte des avantages pour l'environnement, le respect des réglementations et une amélioration potentielle des rendements. En incorporant des données sur le sol et le climat, ainsi que des cartes de rendement historiques, la méthode devient encore plus robuste, favorisant la durabilité et la rentabilité à long terme pour les agriculteurs.

Processus de mise en œuvre

Quelle pratique est considérée comme la norme dans cette région ? La norme dans la région est d'épandre de l'engrais N en une seule fois sur l'ensemble de la parcelle.

Quel est le problème, le défi ou l'opportunité qui a conduit à la mise en œuvre de cette pratique dans l'exploitation ? Le défi consiste à gérer les éléments nutritifs de manière plus efficace et à réduire la contamination de l'eau et du sol.

Combien de temps a-t-il fallu pour mettre en œuvre cette pratique et quelles sont les mesures nécessaires pour en assurer le suivi ? Nombre d'entre eux disposent des outils nécessaires, mais il est plus facile de travailler de manière conventionnelle.

Logistique

- **Aspects logistiques à prendre en compte** : Non
- **Autres outils spécifiques impliqués/inclus** : Les agriculteurs doivent disposer de machines capables de créer des cartes de rendement lors de la récolte et de programmes permettant de traiter toutes ces données et de créer des cartes VRFA.
- **Exigences supplémentaires pour l'application** : Non
- **Niveau de compétence/éducation requis** : assez élevé

Caractéristiques agronomiques

- **La pratique peut-elle s'appliquer à une multitude de techniques culturales ?** Agriculture conventionnelle
- **Catégories de cultures ciblées** : alimentation, fibres
- **Influence sur la qualité du sol** : Cette pratique améliore la qualité du sol et de l'eau en réduisant le lessivage de l'azote grâce à une application précise des engrais. En ciblant des zones spécifiques du champ, elle minimise la surfertilisation et le ruissellement des éléments nutritifs tout en maintenant l'équilibre des éléments nutritifs du sol. Cela permet d'éviter les pertes d'azote lors des précipitations et de protéger les sources d'eau, ce qui favorise la santé des sols à long terme et une production agricole durable.
- **Types de sols adaptés** : tourbeux, sableux, argileux, limoneux, calcaire, limoneux.
- **Effet attendu sur le rendement des cultures** : similaire
- **Effet attendu sur la variation du rendement des cultures** : similaire
- **Effet attendu sur la qualité des cultures** : similaire
- **Effet attendu sur la variation de la qualité des cultures** : similaire
- **Quels sont les coûts susceptibles d'augmenter en raison de la pratique ?** équipement, coûts d'abonnement à l'internet/aux données, main-d'œuvre qualifiée, énergie
- **Quels sont les coûts susceptibles de diminuer grâce à cette pratique ?** les engrais
- **Avantages économiques indirects/à long terme attendus de la pratique** : La réduction de la contamination de l'eau entraînera une réduction des coûts d'assainissement. La VRFA n'implique pas nécessairement une réduction de l'utilisation d'engrais, mais ceux-ci seront mieux utilisés par les cultures. Cette pratique présente plusieurs avantages économiques à long terme. En optimisant l'application d'engrais par le biais de la VRFA, les cultures utilisent les nutriments plus efficacement, ce qui permet réduire les coûts d'engrais au fil du temps. Une meilleure gestion des éléments nutritifs améliore également le rendement et la qualité des cultures, ce qui accroît la rentabilité. L'amélioration de la qualité des sols et de l'eau grâce à la réduction du lessivage de l'azote favorise l'agriculture durable, en réduisant les coûts d'assainissement de l'environnement et en garantissant la productivité à long terme des champs. En outre, cette pratique aide les agriculteurs à respecter les normes environnementales, ce qui peut leur ouvrir des possibilités de subventions, d'écocertifications ou d'accès à des marchés de premier ordre. L'ensemble de ces facteurs renforce la résilience économique tout en promouvant des pratiques agricoles durables.
- **Effet attendu sur le lessivage des nutriments** :
 - Azote : diminution
 - Phosphore : aucun
 - Potassium : aucun

Contexte administratif

- La pratique bénéficie-t-elle de subventions ? Non
- Existe-t-il des obstacles politiques qui compliquent l'application de la pratique ? Non
- La pratique implique-t-elle l'utilisation de substances dangereuses ? Non
- La pratique est-elle soutenue par des éco-régimes ? Oui
- Y a-t-il des émissions gazeuses à prendre en compte lors de l'application de la pratique ? oui : oxyde nitreux, oui : ammoniac
- Potentiel de réduction des gaz à effet de serre (GES) de la pratique : faible ou nul
- Effets attendus de la pratique sur le temps de travail de l'agriculteur ? augmentation modérée
- La pratique peut-elle contribuer à améliorer l'image de l'agriculture auprès du public ? Oui, car cette pratique permettra de réduire les pertes d'azote dans l'environnement.
- La pratique peut-elle améliorer l'image de soi de l'agriculteur ? Oui

Contact

Nom du partenaire FIN (Fertilization Innovation Network) qui soumet l'information : INTIA
Coordonnées du partenaire FIN pecharte@intiasa.es
État membre de l'UE : Espagne

En savoir plus

Source d'information Il existe de nombreuses plates-formes commerciales différentes, par exemple John Deere Operations Center, Xfarm, Fieldview, etc.

Informations complémentaires/liens :

<https://xfarm.ag/es>, <https://www.climatefieldview.es/>, <https://operationscenter.deere.com/>

Practice PF n° 19

INTÉGRATION DE L'IMAGERIE MULTISPECTRALE PAR DRONE, DES CAPTEURS IOT ET DES MODÈLES AGRONOMIQUES POUR LA FERTILISATION DE PRÉCISION DANS LA PRODUCTION BIOLOGIQUE DE LÉGUMES DE PLEIN CHAMP

Introduction

Catégorie : Recherche Innovation (RI)

Carte d'identité de la pratique

*#Technologie des drones multispectraux, surveillance de la santé
des cultures #PF / alimentation / brocoli / RI / Grèce*

NDVI 03-04-2024
Mjar Strawberries

0 3.3 7 14 21 28 Meters

Description courte

→ Cette pratique consiste à intégrer des technologies avancées d'agriculture de précision, notamment l'imagerie multispectrale par drone, des capteurs IoT pour le sol et l'environnement, et des modèles agronomiques, afin d'optimiser la fertilisation dans la production biologique de brocolis en plein champ.

Contrairement aux méthodes de fertilisation traditionnelles couramment utilisées en Grèce, qui reposent sur l'application à la volée d'intrants organiques tels que le compost ou le fumier, cette pratique utilise la surveillance en temps réel pour traiter la variabilité des nutriments dans le champ. Les méthodes conventionnelles entraînent souvent des inefficacités, telles qu'une distribution inégale des nutriments, une surutilisation dans certaines zones et des carences dans d'autres, ce qui a un impact sur le rendement et la durabilité environnementale. En revanche, cette innovation permet une application précise et spécifique des éléments nutritifs en fonction des besoins des cultures.

- ➔ Cette approche innovante associe un suivi en temps réel à une prise de décision fondée sur des données afin de garantir une application précise des nutriments en fonction des besoins spécifiques de la culture. Des drones multispectraux survolent les champs, capturant des images haute résolution des champs de brocolis pour identifier les zones de carence en nutriments, de stress des plantes ou de modèles de croissance inégaux. Des capteurs IoT installés dans le sol et l'environnement proche fournissent des données en continu sur les niveaux de nutriments du sol, la teneur en eau et la température du sol, ainsi que d'autres conditions environnementales. Ensemble, ces technologies fournissent un ensemble de données complet que les modèles agronomiques analysent pour créer des informations exploitables, telles que les calendriers de fertilisation et les taux d'application adaptés à chaque zone de champ. Les logiciels de gestion agricole (FMS) consolident les données et facilitent la prise de décision en fournissant aux agriculteurs des recommandations claires et exploitables.
- ➔ Cette innovation permet de relever les principaux défis de la production biologique de brocolis en améliorant l'efficacité des ressources, en minimisant le lessivage des éléments nutritifs et en préservant la santé des sols. En évitant l'épandage excessif d'engrais, cette pratique réduit les risques de ruissellement des nutriments dans les masses d'eau et favorise un meilleur cycle des nutriments. En outre, le fait d'éviter les concentrations excessives d'éléments nutritifs favorise la santé des microbiomes du sol, ce qui est essentiel pour une agriculture biologique durable. Ces avantages s'étendent à la productivité à long terme, ce qui rend cette pratique particulièrement adaptée à des cultures telles que le brocoli, qui ont une forte demande en nutriments et une grande variabilité spatiale.
- ➔ L'un des principaux avantages de cette pratique est sa capacité à fournir des informations immédiates et exploitables qui permettent aux agriculteurs de gagner du temps et d'économiser des ressources. Par exemple, l'imagerie multispectrale des drones peut détecter les carences en nutriments ou le stress dans les cultures de brocolis des semaines avant qu'ils ne deviennent visuellement apparents, ce qui permet aux agriculteurs de prendre des mesures correctives précoces et d'éviter des pertes de rendement potentielles. Les capteurs IoT surveillent en permanence l'état des sols, ce qui signifie que les agriculteurs n'ont plus besoin de s'appuyer sur des analyses de sol périodiques, qui peuvent manquer des changements critiques au cours de la saison de croissance. Ce retour d'information en temps réel permet des interventions précises, telles que l'application d'engrais organiques uniquement où et quand ils sont nécessaires, réduisant ainsi les coûts des intrants et garantissant une santé optimale des cultures. En outre, l'intégration du FMS rationalise les opérations en consolidant toutes les données dans une plateforme facile à utiliser, ce qui accélère la prise de décision et la rend plus éclairée. Ces avantages pratiques, combinés à des économies mesurables sur les intrants et à une amélioration des rendements, font de cette pratique un outil inestimable pour l'agriculture biologique moderne.
- ➔ En résumé, l'objectif de cette pratique est d'améliorer l'efficacité des nutriments, d'augmenter le rendement et la qualité, et de réduire l'empreinte environnementale des pratiques de fertilisation dans la culture biologique du brocoli. En ciblant les applications d'engrais sur les zones qui en ont besoin, la pratique minimise le gaspillage, empêche le lessivage des nutriments et soutient la production durable.

Processus de mise en œuvre

Quelle pratique est considérée comme la norme dans cette région ? En Grèce, la pratique standard pour la fertilisation des cultures maraîchères biologiques de plein champ est l'épandage à la volée d'engrais organiques

tels que le compost, le fumier ou les engrais biologiques, sans ciblage précis basé sur un suivi en temps réel. L'application d'éléments nutritifs est souvent basée sur des recommandations générales ou sur l'expérience passée plutôt que sur les conditions de terrain en temps réel ou sur les besoins en éléments nutritifs spécifiques aux cultures. Les agriculteurs peuvent utiliser des analyses de sol périodiques pour orienter les décisions de fertilisation, mais n'ont pas accès aux technologies de pointe telles que les caméras multispectrales, les drones, les capteurs IoT ou les modèles agronomiques pour une gestion précise des nutriments. Cette approche conventionnelle, bien qu'adaptée aux réglementations de l'agriculture biologique, entraîne souvent des inefficacités, notamment une distribution inégale des nutriments, une surutilisation dans certaines zones et des carences en nutriments dans d'autres, ce qui a finalement un impact sur le rendement et la durabilité de l'environnement.

Logistique

- **Aspects logistiques à prendre en compte** : Tout d'abord, la disponibilité et la configuration des équipements sont cruciales, notamment les drones équipés de caméras multispectrales, de capteurs de sol IoT et des logiciels nécessaires à l'intégration et à l'analyse des données. Il est essentiel de s'assurer que ces technologies sont compatibles et fonctionnelles dans les conditions locales de terrain, telles que des conditions météorologiques ou des types de sol variables. Une maintenance régulière des équipements et des capteurs est également nécessaire pour éviter les perturbations pendant les étapes critiques de la croissance du brocoli. Un autre élément important à prendre en compte est la connectivité internet et la transmission des données. Les capteurs IoT et les données des drones nécessitent souvent une connexion internet fiable pour la transmission et le traitement en temps réel, ce qui peut s'avérer difficile dans les zones rurales. En outre, la formation du personnel est essentielle, car les agriculteurs ou les opérateurs doivent être compétents pour utiliser les drones, installer et entretenir les capteurs, et interpréter les recommandations agronomiques basées sur les données collectées. Enfin, cette pratique nécessite une programmation et une planification minutieuses afin d'aligner les vols de drones, les relevés des capteurs et les interventions de fertilisation sur les stades de croissance du brocoli. L'accès aux champs et la mobilité sont également importants, en particulier dans les champs de grande taille ou fragmentés, afin d'assurer un suivi efficace et une application ciblée.
- **Autres outils spécifiques impliqués/inclus** : L'IR proposé implique la mise en œuvre de plusieurs outils à la ferme, notamment des drones équipés de caméras multispectrales, des capteurs IoT pour le sol et l'environnement, et des modèles agronomiques. Ces outils fonctionnent dans un système intégré pour fournir des données en temps réel et des informations exploitables pour la fertilisation de précision. La connexion entre ces outils est généralement bonne, car les technologies sont conçues pour se compléter et partager les données de manière transparente par le biais de plateformes de gestion agricole ou de systèmes d'aide à la décision. Toutefois, l'efficacité de la connexion dépend de la compatibilité du matériel et des logiciels, ainsi que de la disponibilité de sources d'énergie et d'internet fiables. Par exemple, les données collectées par les drones et les capteurs IoT doivent être traitées et analysées en tandem, et tout manque d'intégration entre ces systèmes pourrait créer des inefficacités. Lorsqu'elle est bien intégrée, l'utilisation de ces outils améliore la précision et l'efficacité de la gestion des nutriments. S'ils ne sont pas correctement configurés, des défis tels que des silos de données ou des retards dans la prise de décision pourraient survenir, réduisant potentiellement l'efficacité de la pratique.
- **Exigences supplémentaires pour l'application** : Les exigences supplémentaires comprennent l'accès au matériel approprié, comme les drones multispectraux, les capteurs IoT et les logiciels agronomiques compatibles pour l'intégration et l'analyse des données. Une connectivité internet fiable est souvent nécessaire pour la transmission des données en temps réel, et une infrastructure électrique suffisante est requise pour charger les appareils et faire fonctionner les équipements de

traitement. Les agriculteurs doivent également s'assurer de la compatibilité entre les différents outils et investir dans une maintenance régulière. La formation du personnel à l'utilisation des drones, à la mise en place des capteurs et à l'interprétation des recommandations agronomiques est essentielle pour une mise en œuvre réussie.

- **Niveau de compétence/éducation requis :** Niveau expert

Caractéristiques agronomiques

- **La pratique peut-elle être appliquée à une multitude de techniques culturales ?** La pratique peut être appliquée de manière générale aux techniques de culture en plein champ, en particulier celles utilisées dans la production biologique de légumes. Cependant, elle est particulièrement adaptée aux cultures à forte demande en nutriments et à forte variabilité spatiale, comme le brocoli. Elle est moins applicable aux environnements hautement contrôlés tels que la culture hydroponique ou verticale, où d'autres systèmes de surveillance sont plus appropriés.
- **Catégories de cultures ciblées :** alimentation
- **Influence sur la qualité du sol :** En optimisant la fertilisation sur la base de données spécifiques au site en temps réel, la pratique empêche l'application excessive de nutriments, réduisant ainsi les risques de lessivage des nutriments et de dégradation du sol. En outre, la fertilisation ciblée favorise un meilleur cycle des éléments nutritifs dans le sol, ce qui permet de maintenir ou d'améliorer la fertilité du sol au fil du temps. Elle peut également favoriser la santé microbienne du sol en évitant les concentrations excessives d'éléments nutritifs, en particulier dans les systèmes d'agriculture biologique.
- **Types de sols adaptés :** tourbeux, sableux, argileux, limoneux, calcaire, limoneux.
- **Effet attendu sur le rendement des cultures :** augmentation
- **Effet attendu sur la variation du rendement des cultures :** diminution
- **Effet attendu sur la qualité des cultures :** augmentation
- **Effet attendu sur la variation de la qualité des cultures :** diminution
- **Quels sont les coûts susceptibles d'augmenter en raison de la pratique ?** main-d'œuvre qualifiée, équipement, coûts d'abonnement à l'internet/aux données, énergie.
- **Quels sont les coûts susceptibles de diminuer grâce à cette pratique ?** Les engrais, les pesticides, le carburant, la main-d'œuvre non qualifiée.
- **Avantages économiques indirects/à long terme attendus de la pratique :** La pratique offre des avantages économiques significatifs à long terme, notamment l'augmentation du rendement et de la qualité des cultures, ce qui accroît la rentabilité. En optimisant l'utilisation des engrais, elle permet de réduire les coûts des intrants au fil du temps et de minimiser les dépenses liées au respect de l'environnement, telles que l'atténuation du ruissellement des nutriments. L'amélioration de la santé des sols et de l'efficacité des ressources contribue à une productivité soutenue et à une réduction des risques de dégradation. En outre, l'utilisation de technologies avancées peut renforcer la compétitivité du marché, attirer les investissements et améliorer l'accès aux subventions ou aux certifications pour les pratiques agricoles durables.
- **Effet attendu sur le lessivage des nutriments :** L'IR devrait diminuer le lessivage de l'azote, du phosphate et du potassium. En utilisant les données de précision fournies par les drones et les capteurs IoT, la fertilisation est optimisée pour répondre aux besoins réels de la culture de brocolis. Cela minimise la surapplication, réduisant le ruissellement des nutriments excédentaires dans le sol et le milieu environnant.
- **Matériaux spécifiques utilisés dans le cadre de la pratique :** fumier, compost, extraits de plantes.

Contexte administratif

- **La pratique peut-elle bénéficier de subventions ?** La pratique peut bénéficier de subventions dans le

cadre d'initiatives de l'UE, telles que la politique agricole commune (PAC), qui soutiennent l'agriculture de précision et la durabilité. Les programmes ciblant l'innovation, la gestion de l'environnement et l'utilisation efficace des ressources, en particulier dans l'agriculture biologique, sont susceptibles d'apporter un soutien financier. Les agriculteurs doivent vérifier les programmes de financement régionaux et nationaux spécifiques à leur situation géographique et à leur type de culture.

- **Statut du cadre juridique qui régit la pratique** : existant, mais avec des lacunes
- **Existe-t-il des obstacles politiques qui compliquent l'application de cette pratique ?** Les obstacles politiques comprennent des réglementations strictes en matière de drones, telles que les licences et les restrictions dans l'espace aérien agricole. En outre, le manque de clarté des lignes directrices relatives au traitement des données collectées par l'IdO dans le respect des lois sur la protection de la vie privée et l'absence de dispositions spécifiques permettant de combiner les normes de l'agriculture biologique avec les technologies de précision posent des problèmes. Les cadres de subvention peuvent également favoriser les pratiques traditionnelles, ce qui ralentit l'adoption.
- **La pratique implique-t-elle l'utilisation de substances dangereuses ?** Non
- **La pratique est-elle soutenue par les éco-régimes ?** Cette pratique s'inscrit dans le cadre des éco-régimes de la politique agricole commune (PAC) de l'UE, car elle favorise la durabilité, l'utilisation efficace des ressources et les pratiques de fertilisation respectueuses de l'environnement. Ces objectifs correspondent à ceux des éco-régimes qui soutiennent les innovations en matière d'agriculture biologique et d'agriculture de précision.
- **Y a-t-il des émissions gazeuses à prendre en compte lors de l'application de la pratique ?** oui : oxyde nitreux, oui : ammoniac
- **Potentiel de réduction des gaz à effet de serre (GES) de la pratique** : important
- **Toutes les caractéristiques de la pratique susceptibles d'entraver son acceptation sociale** : bruit, préoccupations concernant les violations de données, sans objet.
- **Effets attendus de la pratique sur le temps de travail de l'agriculteur ?** gain de temps
- **La pratique peut-elle contribuer à améliorer l'image de l'agriculture auprès du public ?** La pratique peut contribuer à améliorer l'image de l'agriculture auprès du public en démontrant l'adoption de méthodes de fertilisation durables, innovantes et efficaces. Elle met en évidence l'engagement du secteur à réduire l'impact sur l'environnement grâce à des technologies de précision et à améliorer la qualité et la durabilité de la production alimentaire. Ces progrès peuvent renforcer la confiance des consommateurs dans les pratiques agricoles modernes.
- **La pratique peut-elle améliorer l'image de soi de l'agriculteur ?** La pratique peut améliorer de manière significative l'image de soi de l'agriculteur en mettant en évidence son adoption de technologies de pointe et de pratiques durables. Elle reflète leur engagement en faveur de l'innovation, de la gestion de l'environnement et de la production de cultures de haute qualité, ce qui peut les rendre fiers de leur rôle de professionnels de l'agriculture tournés vers l'avenir.
- **Autres informations pertinentes** : L'intégration de technologies de précision telles que les drones et les capteurs IoT permet non seulement de stimuler la productivité, mais aussi de positionner les agriculteurs en tant que leaders de l'agriculture durable. Ces pratiques peuvent aider à combler le fossé entre l'agriculture traditionnelle et la technologie moderne, en améliorant la perception de l'agriculture comme une profession de haute technologie et progressiste, tout en contribuant aux objectifs environnementaux et à la satisfaction des consommateurs.

Contact

Nom du partenaire FIN (Fertilization Innovation Network) qui soumet les informations : AUA
Coordonnées du partenaire FIN gnikolakopoulou@aua.gr
État membre de l'UE : Grèce

En savoir plus

Source d'information PROJET SMARTAGRIHUBS : FIE#26 <https://www.smartagrihubs.eu/flagship-innovation-experiment/26-fie-digitising-open-field-vegetables>
https://www.smartagrihubs.eu/Deliverables/pdfs/D3.1_IE%20Guidelines_final.pdf D3.1 P.69-70

Practice PF n° 20

L'APPLICATION LOCALISÉE D'ENGRAIS DE DÉMARRAGE AZOTÉS ET PHOSPHATÉS LORS DU SEMIS DE MAÏS

Introduction

Catégorie : Bonnes pratiques (GP)

Carte d'identité de la pratique

#Epannage d'engrais localisé, semis de maïs

#PF, alimentation humaine, huile, alimentation

animale, maïs, industrielle, GP, France

Description courte

- En France, 75 % des surfaces cultivées en maïs font déjà l'objet d'une application localisée d'engrais de démarrage afin d'améliorer l'efficacité des éléments nutritifs et de minimiser l'impact sur l'environnement. L'application localisée d'engrais consiste à appliquer l'engrais directement sur les racines des plantes au moment de l'ensemencement, plutôt que de l'épandre uniformément sur toute la surface du sol. Des dispositifs spécialisés, tels que des accessoires de semoirs ou des applicateurs de précision, déposent les éléments nutritifs avec précision dans le sol, à une profondeur et à une distance spécifique de la graine. Cette approche ciblée améliore l'efficacité de l'absorption des nutriments, réduit le gaspillage d'engrais et minimise les pertes dans l'environnement, telles que la volatilisation de l'azote.
- Cette méthode offre plusieurs avantages, notamment une meilleure efficacité d'absorption des nutriments, ce qui réduit les pertes de nutriments. Les engrais localisés peuvent être appliqués à l'aide de dispositifs spécialisés qui déposent les nutriments directement dans le sol. Cette méthode est particulièrement pertinente dans les systèmes de culture intensive ou dans les zones sensibles aux émissions excessives d'engrais azotés et phosphatés. L'application localisée limite les pertes d'azote par volatilisation et améliore l'accès des plantes au phosphate, qui est peu mobile dans le sol. En intégrant cette méthode, les agriculteurs peuvent améliorer leurs rendements tout en respectant les principes de durabilité et de conservation des ressources naturelles. Un apport au moment du semis du maïs est nécessaire lorsque le reliquat d'azote dans le sol est inférieur à 60 kg/ha. Une dose de 40 kg/ha est suffisante pour couvrir les besoins en azote des jeunes plantes ayant jusqu'à 10 feuilles. La carence en phosphore affecte le maïs entre les stades 3 feuilles et 8-10 feuilles, période de faible colonisation racinaire qui limite l'accès au phosphore. Le phosphore est peu mobile dans le sol et stimule la croissance des racines. L'intégration avec des outils d'agriculture de précision, tels que les semoirs guidés par GPS et les capteurs de nutriments du sol, améliore encore son efficacité et son applicabilité. En outre, le calibrage de l'équipement et la profondeur de semis sont essentiels pour garantir le succès de cette méthode. Les agriculteurs qui adoptent cette pratique doivent surveiller les niveaux d'azote résiduel dans le sol, ajuster les outils de placement d'engrais en conséquence et utiliser des technologies compatibles pour obtenir des résultats optimaux. Pour une plus large, cette pratique peut également être adaptée à d'autres cultures comme les céréales, les pommes de terre et les légumes en modifiant la technique d'application pour répondre à leurs besoins spécifiques en nutriments.

Processus de mise en œuvre

Quelle pratique est considérée comme la norme dans cette région ? Le maïs a besoin de quantités importantes d'azote après le stade 10 feuilles pour soutenir sa croissance rapide et l'accumulation de biomasse. Pour garantir une disponibilité optimale de l'azote pendant cette période critique, il est généralement recommandé d'effectuer l'application principale d'azote entre les stades 4 feuilles et 10 feuilles, le moment idéal se situant autour du stade 6-8 feuilles. Cette approche maximise l'efficacité de l'absorption de l'azote tout en minimisant les pertes. Les besoins en phosphore, sont plus sensibles au temps et plus cruciaux pendant les premiers stades de croissance (de 3 feuilles à 10 feuilles). Pendant cette période, le développement limité des racines restreint l'absorption du phosphore dans le sol. Cette disponibilité précoce du phosphore est essentielle pour la croissance des racines et la vigueur générale de la plante. L'application localisée de phosphore au moment de l'ensemencement est très efficace pour répondre à ces besoins précoces, car elle place l'élément nutritif directement dans la zone des racines, où il est le plus accessible aux jeunes plantes.

Quel est le problème, le défi ou l'opportunité qui a conduit à la mise en œuvre de cette pratique dans l'exploitation ? La fertilisation localisée à l'aide de la technologie du semoir permet de placer avec précision des engrais de démarrage, sous liquide ou solide, directement dans le sol. Les engrais sont placés à 5 cm sous les semences (9-10 cm de la surface) et à 4-5 cm de la ligne de semis, ce qui garantit une disponibilité optimale des nutriments pendant les premiers stades de croissance de la plante. Cette pratique permet donc de relever les principaux défis suivants : 1) les méthodes conventionnelles d'application en surface entraînent souvent des pertes d'éléments nutritifs par volatilisation et lixiviation, ce qui réduit l'efficacité et augmente les coûts, 2) l'utilisation d'engrais de démarrage localisés, en particulier des produits comme le DAP 18-46-0, minimise le risque d'empoisonnement à l'ammoniac, un problème courant avec les anciennes formulations d'engrais, 3) un positionnement précis garantit que l'azote et le phosphore sont facilement disponibles pour les jeunes plants de maïs, ce qui est essentiel au cours des premiers stades de développement, lorsque les systèmes racinaires sont encore limités. En outre, la commercialisation et la disponibilité de formulations d'engrais avancées telles que le DAP18-46 ont joué un rôle essentiel pour faciliter ce changement. Ces formulations, associées aux améliorations de la technologie des semoirs, ont rendu la fertilisation localisée à la fois pratique et efficace pour les agriculteurs.

Combien de temps a-t-il fallu pour mettre en œuvre cette pratique et quelles sont les mesures nécessaires pour en assurer le suivi ? L'application localisée d'engrais solides au moment du semis du maïs existe depuis 2008 et est couramment utilisée depuis 2012-2013. Une mise en œuvre efficace nécessite une formation des agriculteurs sur le calibrage du matériel, l'entretien régulier des outils et le suivi des éléments nutritifs du sol pour garantir une application précise. La comparaison des rendements avant et après l'adoption permet de valider ses avantages, notamment l'amélioration de l'efficacité, la réduction des déchets et l'augmentation des rendements.

Logistique

- **Aspects logistiques à prendre en compte :** L'épandeur d'engrais doit être soigneusement calibré et réglé pour assurer un positionnement correct de l'engrais (généralement 5 cm en dessous et 4-5 cm sur le côté de la graine). Un positionnement précis est essentiel pour maximiser la disponibilité des éléments nutritifs et prévenir les problèmes tels que les dommages causés aux semences ou les pertes d'éléments nutritifs. Un entretien régulier de l'épandeur et une bonne connaissance de son fonctionnement sont également essentiels pour éviter les perturbations pendant l'ensemencement.
- **Autres outils spécifiques impliqués/inclus :** Non
- **Exigences supplémentaires pour l'application :** Pour l'utilisation de produits organiques (tels que le

compost, le fumier ou d'autres engrais organiques approuvés) dans l'agriculture biologique, les agriculteurs doivent vérifier que l'équipement utilisé pour la fertilisation localisée est adapté à la manipulation des matières organiques, car celles-ci peuvent avoir une consistance et des exigences d'application différentes de celles des engrais synthétiques.

- **Niveau de compétence/éducation requis** : assez élevé

Caractéristiques agronomiques

- **La pratique peut-elle s'appliquer à une multitude de techniques culturales ?** Elle peut également s'appliquer au colza, aux céréales (orge de printemps, blé), à la betterave, à la pomme de terre, aux légumes et aux arbres fruitiers, en adaptant la forme d'application (irrigation, goutte à goutte). Il est moins pertinent en agriculture de conservation : le niveau de fertilité autour de la graine et de la jeune plante sera toujours beaucoup plus faible qu'en situation d'apport d'azote, mais la zone autour de la graine est naturellement enrichie en phosphore et aussi en activité biologique (mycorhizes) qui en facilitera l'absorption.
- **Catégories de cultures ciblées** : alimentation humaine et animale, huile, industrielle
- **Influence sur la qualité du sol** : Oui : par rapport à une réduction d'au moins 30 % de l'utilisation d'engrais.
- **Types de sols adaptés** : tourbeux, sableux, argileux, limoneux, calcaire, limoneux.
- **Effet attendu sur le rendement des cultures** : augmentation
- **Effet attendu sur la variation du rendement des cultures** : augmentation
- **Effet attendu sur la qualité des cultures** : similaire
- **Effet attendu sur la variation de la qualité des cultures** : augmentation
- **Quels sont les coûts susceptibles d'augmenter en raison de la pratique ?** main-d'œuvre qualifiée, équipement, carburant, énergie
- **Quels sont les coûts susceptibles de diminuer grâce à cette pratique ?** les engrais, les herbicides, les pesticides
- **Avantages économiques indirects/à long terme attendus de la pratique** : La qualité de l'air et de l'eau grâce à la réduction du ruissellement des nutriments et à la diminution des émissions de gaz à effet de serre. De plus, en minimisant l'utilisation d'engrais et en procédant à une application ciblée, la pratique réduit considérablement le risque d'eutrophisation des masses d'eau avoisinantes, ce qui peut permettre de réaliser des économies sur les coûts d'assainissement de l'environnement.
- **Effet attendu sur le lessivage des nutriments** : Diminution pour l'azote (une application précise réduit le ruissellement et la volatilisation de l'azote), diminution pour le phosphore (une application ciblée garantit que le phosphore est disponible pour les plantes au lieu d'être perdu par lixiviation), aucun pour le potassium.

Contexte administratif

- **La pratique peut-elle bénéficier de subventions ?** La pratique peut bénéficier de subventions, en fonction des modalités locales. L'éligibilité aux subventions est souvent liée à des programmes environnementaux spécifiques, tels que les initiatives de gestion des bassins versants (production d'eau potable) ou les zones d'action renforcées dans le cadre du programme Nitrates
- **Statut du cadre juridique qui régit la pratique** : il n'y a pratiquement pas de cadre juridique qui régit la pratique.
- **Existe-t-il des obstacles politiques qui compliquent l'application de la pratique ?** Non
- **La pratique implique-t-elle l'utilisation de substances dangereuses ?** Non
- **La pratique est-elle soutenue par les éco-régimes ?** Dans le programme d'action régional de la directive "Nitrates" : par exemple, pour les cultures de printemps, les engrais minéraux peuvent être appliqués en amont et le plus près possible du semis. Pour les cultures d'automne, l'application

d'engrais minéraux phosphatés NP-NPK en ligne au moment du semis.

- **Y a-t-il des émissions gazeuses à prendre en compte lors de l'application de la pratique ?** Oui : Oxyde nitreux
- **Potentiel de réduction des gaz à effet de serre (GES) de la pratique :** faible ou nul
- **Effets attendus de la pratique sur le temps de travail de l'agriculteur ?** aucun
- **La pratique peut-elle contribuer à améliorer l'image de l'agriculture auprès du public ?** Oui, cette pratique contribue à améliorer l'image de l'agriculture auprès du public en démontrant des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement. En réduisant l'eutrophisation grâce à un épandage ciblé d'engrais, elle minimise le ruissellement des nutriments dans les masses d'eau, ce qui constitue une préoccupation environnementale majeure. Cela permet d'aligner l'agriculture sur les objectifs de durabilité et de présenter les agriculteurs comme des gardiens de l'environnement, ce qui renforce la confiance et le soutien du public.
- **Cette pratique peut-elle améliorer l'image que l'agriculteur a de lui-même ?** Oui, en adoptant des techniques avancées qui réduisent l'impact sur l'environnement, optimisent les ressources et améliorent l'efficacité des cultures, les agriculteurs peuvent fiers de leur rôle d'innovateurs et de gestionnaires de l'environnement. La mise en œuvre réussie de ces pratiques durables peut renforcer la confiance et la satisfaction à l'égard de leurs activités agricoles.

Contact

Nom du partenaire FIN (Fertilization Innovation Network) qui soumet l'information : AC3A
Coordonnées du partenaire FIN agathe.lemoine@pl.chambagri.fr
État membre de l'UE : France

En savoir plus

Source d'information Application localisée d'engrais au moment du semis du maïs pour une meilleure vigueur initiale Le phosphore au moment du semis apporte un plus
https://naserthinking.sharepoint.com/:w:/r/sites/STRATUS/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDF663F24-F74A-4BF5-88D6-DFAD6232C0E5%7D&file=2nd%20sub%20Localized%20app%20maize_vid%C3%A9o_AC3A.docx&action=default&mobileredirect=true

Cinq façons de localiser les engrais

Informations complémentaires/liens :

Fertilisation starter localisée au semis du maïs pour une meilleure vigueur initiale (2013, Arvalis-Institut du végétal article Perspectives Agricoles) https://www.perspectives-agricoles.com/sites/default/files/imported_files/398_1495209743650629746.pdf